

Received-Makale Geliş Tarihi 02.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119),1119-1146

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15597390

Sedat Öztürk

<https://orcid.org/0009-0008-7924-9947>
Çıtlakkale Ortaokulu, Giresun / TÜRKİYE

Ahmet Turan

<https://orcid.org/0009-0004-1234-4959>
Çıtlakkale Ortaokulu, Giresun / TÜRKİYE

Mustafa Altun

<https://orcid.org/0009-0001-1569-7985>
Çıtlakkale Ortaokulu, Giresun / TÜRKİYE

Mithat Yaramış

<https://orcid.org/0009-0004-9330-8801>
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Giresun / TÜRKİYE

Eğitim Yöneticisinin Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler ve Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama¹

Factors Affecting The Decision-Making Process Of Training Managers and an Application For Educational Institutions

ÖZET

Karar verme süreci, eğitim yöneticilerimiz için çok büyük bir öneme sahiptir. Girdisi öğrenci olan bir örgütsel sistemin, çıktısının başarılı, iyi bir eğitim almış ve yeteneğine uygun mesleğe yönlendirilmiş bir öğrenci olmasında karar verme sürecinin önemi elbette büyük olacaktır. Yönetim karardır. Alınan kararlara bağlı olarak örgüt şekillenir. Kararlara göre amaçlar planlanır ve hedefe doğru gidilir. Bu anlamda karar verici konumunda olan eğitim yöneticisinin sağlıklı, etkin, doğru ve hızlı kararlar alması için karar sürecinde etkilendiği faktörleri ve karar verme sürecinin özelliklerini çok iyi bilmesi gereklidir. Karar verme sürecinin yönetimin kalbi olarak görülmesinde elbette etki alanının çokluğu ve örgütsel amaçlara ulaşmadaki etkisinin olması dikkat çekmektedir. Karar verme sürecini, aşamalarına uygun olarak uygulayan bir eğitim yöneticisinin karşısına engeller de çıkacaktır.

Bu araştırma, yöneticileri bu süreçte rahatsız eden ve onların vereceği ve uygulayacağı kararlarının iyiliğine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Doğru kararı vermek demek, örgüte ve çalışana doğru yolu tayin etmek demektir. Tayin edilen doğru yol, kurumsal başarı ve kaliteli ürün demek olacaktır.

Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin karar verme sürecinin alt faktörlerindeki (yöneticinin psikolojik özellikleri, karar verme becerisi, kurum içi faktörler ve kurum dışı faktörler) özelliklerin karar verme süreci ile birebir ilişkisine bakıldığında, yöneticinin psikolojik özellikleri ile yöneticinin karar verme beceriyeterliliğine sahip olmasının arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak kurum içi faktörler ile kurum dışı faktörlerin arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu da eğitim yöneticilerinin karar verme sürecinde etkilendikleri en büyük faktörün, kendi kişisel ve psikolojik özellikleri ile karar verme becerilerine sahiplik dereceleri ile ilgili olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Karar Verme, Karar Verme Süreci, Eğitim Yönetimi

ABSTRACT

The decision-making process for training managers is of great importance. Entering as a student of organisational systems, the output was successful; the education received and the skills acquired have directed the student towards the appropriate profession, which is crucial in the decision-making process. Management is the decision. The organisation is shaped depending on the decisions made. Targets will be planned according to the decisions and will move towards objectives. In this sense, the training manager, who occupies a decision-making position, must make healthy, effective, accurate, and timely decisions while understanding the factors and features of the decision-making process. This process is seen as the heart of management, of course, highlighting its impact on achieving organisational purposes. A training manager who attempts to implement the decision-making process according to its appropriate stages will encounter certain obstacles. This research was conducted to determine the factors that affect managers' decision quality and the success of the decision implementation process. The right to decide that the organisation and employees are designated towards the correct path. Determining the right way will signify business success and quality products.

According to research results, when we examine the one-to-one relationship between the features of sub-factors in the decision-making process of school administration (the manager's psychological characteristics, decision-making skills, internal factors, and external institutions) and the decision-making process, there is a significant relationship between the manager's psychological characteristics and their competence in decision-making skills. However, there is no significant relation between the internal and external factors of the agency. In the process of decision-making training, managers are influenced by their decision-making skills, which are related to their personal and psychological characteristics linked to ownership levels.

Keywords: Management, Decision-Making, Decision-Making Process, Education Management.

¹ Bu makale Sedat Öztürk'ün Eğitim Yöneticisinin Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler ve Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Karar verme çoğu yönetim bilimci tarafından çok önemsenmiş olup, adeta yönetim süreçlerinin merkezi ve beyni konumunda ele alınmıştır. Kararın iyi olmasının örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi yönünde olumlu etkisi, değişik bilim adamlarınca kabul edilir bir gerçek olmuştur. Bu anlamda karar verme becerisine sahip bir idarenin alacağı kararların doğruluğu ve iyiliği kurumu hep bir üst noktaya getirecektir. Yönetimi ve örgütü anlama noktasında karar verme süreci çok önemlidir.

Önemi değişik bilim adamlarınca ifade edilen karar verme sürecini sağlıklı ve etkili olarak yürütüp, örgütsel amacı gerçekleştirmek adına iyi kararlar veren yöneticinin bu süreci yürütürken etkilendiği faktörler vardır. Eğitim yöneticisi kararlarının iyiliğine etki eden bu faktörleri iyi bilmeli ve kendini iyi bir karar verici haline getirmeye çalışmalıdır. Karar verme bilim adamlarınca yönetimin kalbi olarak görülmüştür. Yönetimde amaçlara iyi ve etkili kararlar vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu da eğitim yöneticisinin karar verme yeterliliğine sahip olması ile ilgilidir. Kendini iyi tanıyarak, potansiyelini iyi bilen, bu anlamda kendi psikolojik özelliklerinin davranışlarına olan etki alanını iyi kontrol edebilen yöneticinin sağlıklı karar vermesi beklenir.

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde karar verme kavramı ele alınmıştır. Karar verme kavramının değişik bilim adamlarınca tanımlarına yer verilmiş, ayrıca karar verme sürecinin özellikleri ve karar verme aşamalarına değinilmiştir. Karar verme sürecinin önemine dikkat çekilerek konunun incelenmesindeki önem derecesi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Karar verme modelleri literatürde incelenmiş olup, ortaya çıkan ortak modeller kısaca tanımlanmaya çalışılmıştır. Birinci bölüm kavramsal tanımlamalar ve özelliklere yer veren, konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlayan bir giriş bölümü niteliğindedir.

İkinci bölüm, eğitim yöneticisinin karar verme sürecini etkileyen faktörlerin incelenmeye başlanıp, literatürde yer alan konuların eğitim yöneticisi açısından ele alınmış bir şeklidir. Eğitim Yönetimi alanının tanım ve özelliklerine yer verilerek, önemine ve niteliğine değinildiği bu bölümde, yönetim bilimi açısından önemli yere sahip olan karar verme sürecinin eğitim yönetimi ile olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda eğitim yöneticisinin karar verme sürecinde etkilendikleri faktörler ele alınmış olup, faktörler üç bölümde toplanmıştır. Bunlar, eğitim yöneticisinin kendisinden kaynaklanan faktörler, kurum içi faktörler ve kurum dışı faktörler olarak, incelenmiş olup alt başlıklara ayrılmıştır.

Üçüncü bölüm de eğitim yöneticisinin karar verme sürecini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan uygulama aşaması yer almaktadır. Bu aşamada anket yöntemi uygulanarak Giresun Merkez ve İlçelerinde belirlenen okulların eğitim yöneticileri üzerine çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler faktör analizi, regresyon ve korelasyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

2.KARAR VERME KAVRAMI VE KARAR VERME SÜRECİ

2.1.Karar Verme Kavramı

Karar verme, örgütte herhangi bir işi, eylemi yapmadan önce gelir. Hiçbir örgütsel eylem karar vermeden yapılamaz. Örgütsel eylemlere ait kararlar yönetim tarafından verilir. Bu nedenle ünlü yönetim bilimci Simon'a göre karar verme yönetimin kalbi demektir (TDK, 2009). Örgütlerde insan davranışlarını etkilemenin en ussal (rasyonel) anahtarı karar vermedir. Karar verme, çeşitli amaçlar bunlara ulaştıracak yollar, araçlar ve imkânlar arasından seçim yapma ve duygusal süreçlerin toplamıdır (Dikerel, 2008).

Karar yönetimin kalbi ve diğer süreçlerin eksenidir. Örgütün yaşaması alınan kararların doğruluğuna bağlıdır. Karar örgütte her türlü değişikliği yapmak adına başvuru kurumulaşmış ve toplu bir süreçtir. Karar, Bir çatışmayı önlemek ve çözmek amacıyla yargıya varmak yönünde yapılan bir süreçtir. Bu tanıma göre karar süreci örgütteki çatışmaların çözülmesi için bir araçtır. Bu çatışmalar genellikle birbirine aykırı değer ve beklentilerden doğar. Açık çatışmalarda amaçlar bilerek ve bilinçli olarak planlanırken, kapalı olanlar ise bu bilinç ve açıklıktan yoksundur. Yönetici bunlardan birincisinin farkında ikincisinin ise genellikle farkında değildir (Bursalıoğlu, 2000). Yönetici ile karar verme arasındaki ilişkinin belirleyici unsurları Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1: Yönetici ve Karar Verme İlişkisi, Kaynak: (Koçel, 2007).

Şekil 1'e göre yönetici belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kendisinin emrine beşeri ve maddi kaynakların verildiği bir kişidir. Bu kaynaklar kullanılarak organizasyonun amacı gerçekleştirilecektir. Yönetici hangi işlerin yapılacağını belirlemelidir ki personel o işi yapabilsin. Dolayısıyla yönetici çeşitli alternatifler arasından bir seçim yapmak zorundadır. Seçilen alternatif yöneticinin kararını ifade eder (Koçel, 2007). Karar verme (decision making) süreci, birden fazla seçenek bulunması halinde, bunlar arasından seçim ve tercih yapma ile ilgili olan bedensel ve zihinsel çabaların bütünüdür (Tosun, 1992). Karar verme, basit bir tanımlama ile arzulanan bir amacı gerçekleştirecek veya belirli bir sorunu çözecek alternatifler arasından birinin seçilmesi eylemidir.

Karar verme gerek yönetsel bir işlev gerekse örgütsel bir süreçtir. Karar verme yönetseldir. Çünkü yöneticinin genel sorumluluğu karar vermedir. Bu nedenle, bazıları karar verme ile yönetimi eş anlamlı sayar. Kişilerin yalnızca yönetsel bir unvana sahip olması onların yönetici olmasına yetmez. Bir kişinin yönetici olup olmadığını anlamak için onun karar verme sorumluluğu alıp almadığına bakmak gerekir. Karar verme diğer yandan, örgütsel bir süreçtir. Çünkü modern örgütlerde karar verme, bireysel yöneticiyi aşan grup, ekip ve hatta bilgisayar ürünü olan bir süreçtir. Yönetici, çevresinden soyutlanmış değildir. Karmaşık örgütsel ve yönetsel süreçler akımın odak noktasıdır. Bu nedenle bir karar, gerek yönetsel gerekse örgütsel eylemin odağını oluşturur. Bir yönetici diğer örgütsel işlerini kararlarıyla yerine getirir. Bu kararlar örgütün davranışına yön ve biçim verir (Sağır, 2006).

2.2.Karar Vermenin Önemi

Yönetimi ve örgütü anlama konusunda karar verme süreci çok önemlidir. Her örgüt, etkili olabilmek için karar verme yeteneğine sahip olmak zorundadır. Kararlar lider tarafından, grup tarafından, örgüt dışı yasal güçler tarafından ya da başka bir yolla verilebilir. Kararlar nasıl ve kim tarafından verilirse verilsin, kararlar uygulamadıkça örgüt işlemez (Bursalıoğlu, 2000). İnsanın davranış ve hareketleri, esas olarak, bir karar, yani önceden planlanmış bir takım düşünsel işlere dayanır. Bu dinamiği çaba, düşünme, usa vurma, ölçme, tartma, çeşitli yol ve olanakları karşılaştırma şeklinde ortaya çıkar. Bu düşünsel çalışma sonunda, birey, en iyi yol olduğuna inandığı alternatifini seçer. Seçim ve tercih şeklinde ortaya çıkan bir sonuç niteliğinde olan karar, düşünsel çalışma ve çabanın ürünüdür (Tosun, 1992). Griffith, adını karar verme olarak ifade ettiği kuramının önemine, şu ifadelerle dikkat çekmektedir: Bir örgütün yapısı, onun karar verme sürecinin niteliği tarafından belirlenir. Eğer yönetici, davranışını örgüt için uç kararlar verme yerine karar verme sürecinde karar verme eylemi ile sınırlandırırsa davranışın asları tarafından daha çok benimsendiğini görecektir. Yönetici karar verme sürecinde, kendisini karar verici olarak değil, kendisinin karar verme sürecinin kontrol edicisi olarak görürse, karar daha etkili olacaktır (Bursalıoğlu, 2000). Herhangi bir örgütün yönetiminde en önemli öge karar vermedir. Örgüt, yöneticinin vereceği emir ve kararlarla harekete geçer. Bu yapılmadığında her şey yerli yerinde durur. Bu nedenle denilebilir ki; Yöneticinin yaptığı bütün etkinlikler karar verme sürecinin etrafında toplanır (Binbaşoğlu, 1998).

2.3.Karar Verme Modelleri

Karar sürecinde çeşitli modellerin görevi değişik çözümlerin sonuçlarını kestirmeye yardım etmektir (Bursalıoğlu, 2000). Karar verme modellerinin seçiminde şu hususlar etkili olmaktadır;

- Yöneticilerin bireysel tercihleri,
- Karar verme sorunlarının programlanabilir veya programlanamaz nitelikte olup olmaması,
- Sorunun belirsizlik derecelerinin durumu,

Yöneticilerin karar vermede kullandığı yaklaşımlar üç modelden birine girer. Bu modeller: Klasik model, yönetsel model ve politik model olarak sınıflandırılabilir. Modellerin seçimi, yöneticinin kişisel tercihine, kararın yapısına, (programlanmış- programlanmamış) ve kararın koşullarına (belirli, risk, belirsiz, tam belirsiz) bağlıdır (Sağır, 2006). Tablo 1’de karar verme modellerinin özellikleri sınıflandırılmış olup, modellerin özelliklerine yer verilmiştir.

Tablo 1: Karar Verme Modellerinin Özellikleri

Klasik Model	Yönetsel Model	Politik Model
Net sorun ve hedefler Kesin durum	Belirsiz sorun ve hedefler Belirsizlik durumu	Çoğulcu, çelişkili hedefler Belirsizlik durumu
Alternatifler ve sonuçlar hakkında bilgi	Alternatif ve sonuçları için sınırlı bilgi	
Sonuçları maksimize etmek için bireylerin doğru tecrübeleri	Geçmiş sorunları kullanarak sonuçları çözmeye memnun edici sonuç	Koalisyon üyeleri arasında politik tartışmalar

Kaynak: (Sağır, 2006).

Tablo 1’e göre, karar verme modellerinden klasik model net sorun ve net durumlar ortaya koyarken, karar vermede kullanılan diğer modeller çelişkili ve belirsiz hedefler ile belirsiz durumlar ortaya koymaktadır. Yönetsel model yöneticinin zorlandığı zaman vereceği kararı göstermektedir. Deneyim ve tecrübelerden faydalanan yönetici karar verirken genelde bu modeli kullanmaktadır. Klasik modelde alınan kararlar sadece tecrübelerden faydalanılarak alınmış olup, kişileri memnun etme kaygısı taşımazken, politik model, karar almada tartışma yöntemini kullanarak, sorunları geciktirme yoluna gitmektedir.

2.3.1. Klasik Karar Modeli

Bu karar modeli ekonomik varsayımlar üzerine kurulmuştur. Yöneticilerden kuruluşun ekonomik çıkarlarını gözeterek en iyi kararlar vermeleri beklenir. Klasik model aynı zamanda normatif bir model olarak tanımlanır. Çünkü karar verme öncülleri ve norm ile kuralları açıkça ortaya konmuştur. Yönetici bunların dışına çıkamaz. Bu nedenle yöneticinin nasıl karar vereceği tanımlanmış, ideal sonuca nasıl erişebileceğinin tanımı yapılmıştır. Klasik karar modelinde şu hususlar etkilidir (Sağır, 2006);

- Yöneticiler herkes tarafından bilinen hedeflere ulaşmak için çalışır.
- Tüm Yöneticiler durumu netleştirmek için uğraşırlar.
- Ekonomik getirisi olan alternatifler tercih edilir.
- Yöneticiler rasyonel ve mantıklıdır.

Klasik karar verme modeli, araştırma ve sorgulamaya pek yer vermeden bilindik hedeflere ulaşmayı amaçlayan karar modelidir. Eskinin yönetsel anlayış ve geleneğinin sürdürülmesinden öteye geçememiştir. Amaç maddi kaynakların verimli kullanılarak, daha çok maddi kaynak getirisinin olmasıdır. Klasik model, yöneticilere nasıl karar vermeleri gerektiğini anlatan standartlar olarak tanımlanabilir. Klasik modelin önemli özelliği karar vericilerin daha mantıklı olmalarını sağlamasıdır.

2.3.2. Yönetsel Karar Modeli

Davranış boyutlarını da karar verme süreci içerisine katan bu model, Ussal- iktisadi karar verme modelinin aksine “Açık bir model” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde bazı yeni kavramlar öne sürülmüştür (Yaşlıoğlu, 2007);

- Ussallık yerine "sınırlı ussallık",
- İdeal kararlar yerine "doyurucu kararlar",
- Bir sorunun her yönünü göz önüne almak yerine, kararı basitleştirici yöntem ve usullere başvurmak,
- Her çeşit eylem yoluna başvurmak yerine, eylem yollarının ve beklenen sonuçların ahlâki ve sosyal değerlerle sınırlandırılması,
- Optimal-ussal kararlar için çaba sarf etmek yerine, soruna ve ortama uygun olan en uygun karar süreçlerini ve yöntemlerini, en elverişli işlemleri oluşturmak için çaba sarf etmek.

Bu model yöneticilerin zor, koşul ve durumlarda nasıl kararlar verdiğini açıklamak için geliştirilmiştir. Betimsel bir modeldir. Yöneticilerin karmaşık durumlarda nasıl karar vermeleri gerektiği üzerinde durur. Klasik modelde olduğu gibi nasıl karar verilmesi gerektiği üzerinde durulmamaktadır. Yönetsel modelde yöneticiler ekonomik olarak karar verme imkânlarına sahip değildir. Bu da sınırlandırılmış rasyonellik olarak ifade edilir. Yani karar vericiler bir karar sürecinde ihtiyaç duydukları tüm bilgileri elde etme imkânsızlıkları

ve sınırlılıkları vardır. Bu da her kararda kesin bir yol ve yöntemin rasyonelliğe götürmesinin imkânsız olduğuna işaret etmektedir. Bu gibi hallerde minimum karar kriterlerini gerçekleştiren ilk alternatif veya seçenек karar vericileri tatmin edebilmektedir. Şu halde yöneticiler sorunu çözen ilk seçeneği kabul etmektedirler. Yönetimsel modelin bir aracıda sezgidir. Yapılan inceleme ve araştırmalar karar vericilerin çoğu kez yıllardır elde ettikleri bilgiler ve uygulama tecrübeleri ışığında bireysel sezgi ve basiret kazandıklarını ve kararlara ilişkin davranışlarını da bu temele dayandırdıklarını göstermektedir (Eren, 2007).

2.3.3. Politik Karar Modeli

Karar verme modellerinin üçüncüsü politik modeldir. Şartların belirsiz, bilginin sınırlı, yöneticilerin hemfikir olamadığı, ani karar gerektiren durumlarda kullanılır. Birçok örgütsel karar, ortak bir amaca ulaşmak için farklı hedefleri olan unsurların birbiriyle konuşmalarını gerektirir. Karar verici bu durumda koalisyon oluşturarak birçok yöneticiyi karar verme sürecine dahil eder. Politik modelde dört temel girişim vardır (Sağır, 2006) ;

- Örgütler, farklı bilgi ve değerlere sahip grupları bir araya getirir.
- Bilgi belirsiz ve eksiktir. Rasyonel olma girişimi karşılıklı ve kısıtlamalar nedeniyle sınırlıdır.
- Yöneticilerin sorununun bütün boyutlarını tanımlamak ve tüm bilgileri kontrol etmek için yeterli zaman, kaynak ve zihinsel kapasitesi olmayabilir. Yöneticiler, belirsizliği ortadan kaldırmak ve bilgileri toplamak için birbiriyle görüşüp fikir alışverişinde bulurlar.
- Yöneticiler hedefi belirlemek, alternatifleri tartışmak için, müzakerelerin avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaşılır. Kararlar, koalisyon üyelerinin tartışma ve anlaşmaları sonucu alınır.

3.KARAR VERME SÜRECİ ve AŞAMALARI

Karar verme, bilimsel ve mantıksal bir süreçtir. Karar verme sürecinin özelliklerini ve hangi aşamalardan oluştuğunun bilinmesi doğru bir karar vermede önemli olduğu gibi, karar verme sürecinde kaynaklanan yanlışları azaltacağından karar vermede etkinlik sağlar (Giray, 2006).

3.1. Karar Verme Sürecinin Özellikleri

Karar verme süreci sıkıntılı ve insanı psikolojik olarak stres içine sokan bir süreçtir. Karar verme sürecini yaşayan bir yönetici, değişik seçenekler arasında doğru olanı bulmaya çalışırken stres ve kısa süreli bunalım yaşar. Bu doğaldır. Çünkü karar verme bir veya daha insanı ilgilendiren ve etkileri geniş olan bir süreçtir (Eren, 2003).

Karar verme ile ilgili çeşitli yazar ve bilim adamlarının görüşleri incelendiğinde, aslında karar verme işleminin en önemli özelliğinin planlı ve koordineli bir süreç olduğunun dikkat çekmesidir. Karar genelde geleceğe yöneliktir. Gelecek kesin olarak bilinmediğinden karar veren insana bir risk yükler (Binbaşoğlu, 1988).

Karar verme masraflıdır. Bilgi toplama, işleme, alternatifler sunmanın ya da vazgeçmenin bedeli büyüktür. Karar süreci test imkânı her zaman ve hemen olmayan bir süreçtir. Bu yüzden de kararın belirli olasılıklarla belirli maliyetler yaratabileceği fikrini önceden kabullenmek gerekir. Ayrıca bilgi toplamak ve değerlemek geniş bir personel kadrosu ve teknik araçlar gerektirir. Hangi bilgilerin gerekli olduğunun belirlenebilmesi için de danışman ve uzmanlara ihtiyaç duyulur (Sağır, 2006).

Karar vermede en az harcama ve fedakârlık ön planda tutulmalıdır. Diğer anlamda, rasyonel olunmalıdır. Ancak, karar vermede rasyonel davranılıp davranılmadığı, uygulama sonuçlarının elde edilmesi ile araştırılabilir. Bununla beraber temelde alternatiflerin elenmesinde etkinlik verimlilik ve karlılık ilkelerini daima göz önünde bulundurma zorunluluğu vardır (Eren, 2003).

Karar verme maddi ve beşeri kaynakları kullanabilme yetkisini ve belli ölçüde bağımsız hareket edebilme özgürlüğünü gerektirir. Karar veren yönetici bu konuda insan çalıştırabilmeli, araştırmaya para harcayabilmeli ve örgütün kaderini etkileyen konularda karar verme ve uygulama yetkisine sahip olmalıdır. Bireysel kararlardan, özgür iradede bahsedilirken örgütsel karar verme işleminde ise, karar vericilerin yetkilerinden söz edilir (Sağır, 2006).

Karar verme sürecinde geleceğe ilişkin tahmin ve bilimsel araştırmaların rolü büyüktür. Karar verme, bugünden gelecekte ne yapılması gerektiğini ortaya koymadır (Eren, 2006). Geleceğe ilişkin tahminlerin yapılması ve bu tahminlerin doğruluk derecesinin çokluğu için iyi bir planlama gereklidir. Yönetimde planlama, örgütün amacının gerçekleşmesi için yapılması gereken işleri ve bütün kaynakları sıraya koyma

ve uygulanacak yöntemleri genel çizgileri ile belirtme işlemidir. Örgütün etkinlikleri bir plana bağlanmadığı zaman, işler rastlantıya ve isteğe bırakılmış demektir. Ne yapılacağına önceden bilinmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınması ancak planlama ile gerçekleşir (Binbaşoğlu, 1988).

Karar verilmesinde ve uygulanmasında koşullara en uygun olan bir zaman aralığı belirlenir (Eren, 2006). Karar, gereken süre içerisinde verilmeli zorunlu sebepler dışında geciktirilmemelidir (İmrek, 2003). Geç verilebilecek doğru bir karardan hiçbir yarar sağlanamayacağı gibi sakıncalı da olabilir. Bir kararın zamanında verilmesi, karar sürecinin en dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biridir. Karar verici durumunda olan yöneticinin, özellikle zamanı verimli ve etkin kullanma becerilerine sahip olması gerekir. Ayrıca karar, geleceğin tahmini olduğundan ne kadar zamanda karar verileceği ne zaman hareket edileceği, verilerin ne zaman toplanıp işlenmesi gerektiği de kararın planlama faaliyeti içinde olduğunun başka bir göstergesidir (Eren, 2007).

Karar verme amaçlara ulaşmak için ortaya çıkan sorun ve engelleri bertaraf etme işidir. Karar niçin verilir denince karar vermeyi zorunlu kılan sorunların bulunduğunu ve karar vermenin de sorun ve belirsizlikle mücadele etme faaliyeti olduğunu unutmamak gerekir. O halde karar verme sorunlarla ve belirsizliklerle mücadele etme ve onları bertaraf ederek neyin, nasıl ne zaman yapılabileceğini ortaya koyulması demektir. Yönetici, kararların büyük bir çoğunluğunu, bir sorunu çözme amacıyla verir. Sorun çözme süreciyle ilgili üç evre mevcuttur. Bunlar: Sorunun varlığının saptanması, sorunu doğuran unsurları belirlenmesi ve önlemlerin alınmasıdır. (Sağır, 2006).

Karar verme teknik bir konudur. Bilgi toplama ve bilgileri yararlı hale gelecek biçimde işlemeyi gerekli kılar. Belli bir konuda karar verme neyi aradığını ve bundan nasıl yararlanacağını bilmeyi gerektir. Karar vermenin bu özelliği, bir eğitim yöneticisini en çok ilgilendirecek özelliğidir. Bilişim teknolojilerini iyi kullanan ve bilgi eksikliğinde bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bunları yorumlayarak yararlı çıkarımlar yapan bir yönetici, kurumu adına daha sağlıklı kararlar verebilecektir (Eren, 2003).

Karar, hukuksal yani mevzuata uygun olmalıdır. Yöneticiyi sorumluluktan kurtaracak kararın bu özelliğidir. Örgüt yöneticisi elbette vereceği kararlarda esnek olmasını ve gerektiğinde birey ve kamu yararına öncelik kullanmasını bilmelidir. Ancak yöneticinin uyması gereken yasal kuralları vardır. Asıl olan ise bu yazılı kural ve mevzuattır. Yönetici vereceği kararların, yasa ve ilgili mevzuata uygun olmasına dikkat etmelidir. İlgili mevzuat ve kuralları, kurumda yöneticiyi bir otorite ve güç yaparken, o kurumun düzenli ve planlı kurallara uygun o işlemlerini de sağlayacaktır (Binbaşoğlu, 2000).

3.2. Karar Verme Sürecinin Aşamaları

Karar sürecinin izleyeceği aşamalar çeşitli yazarlar tarafından değişik şekillerde sıralanmıştır. Örneğin Simon, karar sürecini basitleştirmiş ve alanlarını karar olanaklarını yakalamak seçeneklerini bulmak ve bunların arasından seçim yapmak olarak azaltmıştır (Tosun, 1992). Karar verme sürecine ilişkin çeşitli yaklaşımlar olmakla beraber Koçel karar verme sürecini Tablo 2’de olduğu gibi beş safha içerisinde incelemektedir (Koçel, 2007).

Tablo 2: Karar Verme Sürecinin Aşamaları

	1. Safha	2. Safha	3. Safha	4. Safha	5. Safha
Veri	Amaç	Amaç ve	Alternatif	Alternatifleri	Seçim Kriterini
Bilgi	Belirleme	Sorunlar	Belirleme	irdeleme ve	Belirleme ve
Data	Veya	İrdeleme/		Değerleme	Seçim Yapma
	Sorun	Öncelik			
	Tanımlama	Belirleme			

Kaynak: (Koçel, 2007, s.61).

Koçel, Tablo 2 ‘ye göre karar verme sürecini beş safhada incelemiş ve kararı beşinci safhanın sonucunda ortaya çıkacak seçimin ifade ettiğini belirtmiştir. Fakat karardan önce dört safha vardır ve karar olayını incelemek için bu dört safhanın iyi analiz edilmesi gerekir. Dinçer ve Fidan ise karar verme aşamalarını şu şekilde değerlendirmiştir (Sağır, 2006);

- Hangi temelde karar verileceği belirlenmelidir.
- Karar vermek için gerekli bütün veriler toplanmalıdır.

- Mevcut veriler çözümlenmelidir.
- Alternatif çözümler tanımlanmalıdır.
- Her alternatifle ilgili ihtimaller araştırılmalıdır.
- Alternatifler birbiriyle kıyaslanmalıdır.
- Alternatiflerden biri seçilip uygulanmalıdır.

Dinçer ve Fidan, bu aşamaları incelerken sorunun algılanması ve tanınması gibi bir aşamadan bahsetmemiş, bu anlamda sorunun iyi tahlil edilmesinin ve anlaşılmasının önemi üzerinde (akt. Bursalıoğlu, 2000). Ayrıca kararın değerlendirilme aşaması da ilgili bilim adamlarınca incelenmemiştir. Bursalıoğlu ise karar verme aşamalarını şu şekilde sınıflandırmaktadır (Bursalıoğlu, 2000);

- Problemin anlaşılması
- Probleme ilişkin bilgi toplama
- Bilginin çözümlenmesi ve yorumu
- Seçeneklerin değerlendirilmesi
- En uygun seçeneğin bulunması
- Kararı uygulama
- Değerlendirme

Karar verme süreci şu şekilde incelenebilir;

- Sorunun algılanması ve tanınması
- Çözüm arama aşaması
- Karar verme aşaması
- Kararı uygulama aşaması
- Kararı değerlendirme aşaması

3.2.1. Sorunun Algılanması ve Tanınması

Sorun şu veya bu nedenle bir organizmanın bir amaca ulaşmasını engelleyen bir durumdur. Genel tanımlama ile sorun arzu edilen doğrultuda ilerlerken ortaya çıkan engel veya engeller olarak tarif edilir. Sorun tanımlama, tıpkı amaç belirleme gibi karar verme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü karar verme sürecinin diğer safhaları tarif edilen problem doğrultusunda ele alınacaktır. Karar verme sürecinin başlaması için bir problemin var olması gerekmektedir (Koçel, 2007).

3.2.2. Çözüm Arama

Bir örgütte bilgi ve kararların akımını sağlayan ana kanal hiyerarşidir. Zaten bir örgütü kusursuz duruma getirebilmenin iki koşulu, haber alma ve değerlendirmedir. Bunlardan birincisi kararların doğruluğunu, ikincisi de yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır. Haber alma grubu, karar verme durumunda olan yöneticiye olayları ve çözümlerini iletir, amaçları ve bunlara götüreceği yolları gösterir. Haber alma görevi, danışmanlık görevi değildir (Bursalıoğlu, 2000).

Karar vermenin bu bazen kabulü kolay olmayan yeni ve yaratıcı çözümlerini bu safhada geliştirilir. Şüphesiz bütün bunları yönetici fiilen tek başına kendisi yapmak durumunda değildir. Yöneticinin verdiği yön ve yarattığı alternatif geliştirme ortamı içinde, yardımcıları veya danışmanları bu tür alternatifler geliştirebilecektir. Yöneticilik hayatında büyük önemi olan fikir geliştirme ve farklı düşünmenin yeri burasıdır (Koçel, 2007).

3.2.3. Karar Verme

Bilginin toplanması, gruplanması ve çözümü bir temizleme süreci gerektirir. Bu süreç güvenilir bir yöntemle bağlanmalıdır. Çünkü alınan her karar kısmen bu yöntem ve sürecin ürünü olacaktır. Bilgi gruplandırıldığı zaman bu gruplardan her birinin problemin çözümü üzerine olan etkisi ayrı incelenmeli ve sonra bu etkilerin bir araya getirilmesine çalışılmalıdır. Bilginin yorumu mantıksal yaklaşımı gerektirir. Bu yorumun ölçütü güvenilir geçerli ve ahenkli olmalıdır. Çünkü alınacak kararların amacı ve

rasyonel oluşunda bu ölçütün de rolü bulunmaktadır. Karar verme aşaması iki safhadan oluşmaktadır; bu aşamalar, geliştirilen alternatif ve seçeneklerin değerlendirilmesi ve seçim kriterini belirleme ve en uygun seçimi yapma aşamasıdır (Giray, 2006).

Synoptic yöntem, bilimsel ve rasyonel olmakla beraber yöneticinin problem çözme gücü sınırlı, seçeneklerine ilişkin informasyonun sağlanması masraflıdır. Incremental yöntem ise çözümcüye stratejik davranışlar yapabileceği olanağı da verir. Seçenekler ve bunlara ait sonuçlar demeti en iyi biçimde hazırlanmış olsa bile en kritik olan adım bunlar arasında seçim yapılmasıdır. Bu aşama, bir tercih sıralama aşamasıdır. Yönetici en iyi sonuç elde etmek istemekle birlikte, kendisi için en tatmin edici ile yetinecektir. Çünkü karar verme bir insan sürecidir ve akla dayanır. Sonuçta kişiler karar verirken sınırlı bir ussallıkla hareket ederek en iyiyi değil, kendilerine göre en fazla tatmin edeni bulmaya çalışırlar (Can, 1991).

3.2.4. Kararı Uygulama

Kararın etkileyeceği uygulamacılar olabilir. Dikkat edilecek en önemli noktanın onların bu karardan haberdar edilmesi, hazırlanması, ikna edilmesi ve görüşlerinin alınmasıdır. Karara karşıt görüşlerin ortaya çıkması, uygulanabilirlik aşamasında kararı sekteye uğratabilir. Örgütün amaçlarının gerçekleşmesine engel olacağı gibi kurum içi huzur ve barışında bozulmasına yol açabilir. Kararı uygulama aşaması zaman bakımından uzun, koşulları bakımından karmaşık olursa yeni gelişmeler ve alınan sonuçlar karşısında ilk kararı gözden geçirip tamamlayıcı veya değiştirici yeni bazı kararlar verme durumu da ortaya çıkabilir. Ayrıca, sorumlu kişiler veya kurullar uygulama aşamasında ortaya çıkan problemleri çözmek ve kararı zamanında ve en iyi biçimde uygulayabilmek için uygulama kararları almak zorunda kalabilirler. Çözüm eylemini kararlaştırılanların aynı anda kararı uygulamaya koymaları, uygulamanın güçlü olmasını sağlamaktadır. Bunun gerçekleşmesi ise sorunla ilgili olan iş görenlerin kararlaştırmayı da yapmalarıyla sağlanır. Zira öğretmenler, karar sürecine katıldıklarında, kararı daha etkin uygulamaktadırlar (Giray, 2006).

3.2.5. Kararı Değerlendirme

Değerlendirmenin amacı, uygulamanın başarı derecesine ilişkin verilecek yargıların tarafsız ve sağlam olmasını sağlamaktır. Böylece örgütün amaçlarına da yaklaşılmış olur. Bu yargılar bir övme veya yerme değil, yeniden düzenleme aracı olarak kullanılmalıdır. Zaten karar verme süreci bir uzlaştırma sürecidir. Çevre, kurumsal etkenler ve özellikle beklenmeyen sonuçlar uygulamaya etki yaptığından, başarı hemen hemen daima bazı etkenlere bağlıdır. Bu nedenle her değerlendirmeyi örgüt ve yönetimin gereksinimlerini karşılayacak uzun vadeli bir planlama izlemelidir (Bursalıoğlu, 2000).

Değerlendirme ne derecede güvenilir, geçerli ve yeterli yapılabilmişse uygulamanın geliştirilmesi de o derece başarılı olur. Her idareci, hangi kararın nasıl eyleme döküleceğini, hangi ödevlerin takip edilmesi gerektiğini ve hangi özelliklere sahip insanların bu ödevleri yerine getirebileceğini düşünebilmelidir.7 Eğitim yöneticisi, alınan kararların sonuçlarının bazı çatışmalara, uyuşmazlıklara yol açabileceğini önceden sezebilmeli ve önlemler alabilmelidir. Buna karşın, sezilemeyen, görülemeyen durumlar için de ortaya çıkacak sonuçları kabule hazır olmalıdır (Gürsel, 2007).

4. EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4. 1.Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimi; toplumun eğitim ihtiyacını karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünün belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için etkili bir biçimde işletme, geliştirme ve yönetme sürecidir. Eğitim olanaklarını her yurttaşın yararlanabileceği biçimde yaymak, eğitim yönetiminin öncelikli amacıdır (Giray, 2006). Yönetim farklı bilim dalları tarafından geliştirilen çözümsel yaklaşımların birleştirilmesini ve uygulanmasının kapsar.

Yöneticilik bir bilim ve sanattır. Yüzyılımızda davranışlarımıza yön vermesi gereken en önemli etken bilimdir. Bilim işlerin yöntemli bir biçimde yahut kısa yoldan doğru olarak yapılmasını sağlar. Öğretmenin, öğretim yöntemi derslerinde öğrenmiş olduğu ilkeleri ustalıkla uygulayarak öğretmenin adeta sanatkârlığını yaptığı gibi, Yönetici de yönetimle ilgili ilke ve teknikleri kullanarak iyi bir yönetici olur. Gerçekten de doktorluk, mühendislik, avukatlık, öğretmenlik, sağlık memurluğu, hatta tapu memurluğu v.b. gibi alanlarda çalışabilmek için bu alanlarda belirli bir eğitim görmüş olmayı beklemek kadar, toplumun bugünkü ve yarınki durumundan büyük ölçüde sorumlu tutulan, eğitim sisteminin çeşitli alanlarında görev yapanların ve yapacak olanların görevlerinin gerektirdiği bir eğitimden geçmiş olmalarını beklemek son derece doğaldır (Taymaz, 1997).

Eğitim Yönetimi, bir ülkenin eğitim sistemini bir bütün olarak analiz ve sentez etmeyi amaçlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Eğitim yönetimi kamu yönetiminin özel bir alanıdır. Ülkemizde eğitim etkinliklerinde bulunan okul ve diğer kurumların büyük bir kısmı devlet yönetimine bağlıdır. Özel sektör tarafından kurulan ve işletilen okul ve kurumlarda bile eğitim, devletin denetim ve gözetimi altındadır. Bu nedenle eğitim yöneticisi, eğitim yönetiminin saptanan genel ve özel amaçlarını gerçekleştirmek, devletin eğitim politikasını uygulamakla yükümlüdür (Binbaşoğlu, 1988).

4.1.1 Eğitim Yönetiminin Özellikleri

Eğitim sisteminin girdisi, işlediği varlık ve çıktısı genelde insandır. Bu bakımdan diğer sistemlerden farklılık gösterir. Eğitim Yönetiminin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Gürsel, 2007);

- Eğitim sistemi amaçlarına uygun olarak insan davranışlarını değiştirmek ister.
- Yönetim, düşünen insanın düşündüklerin ortaya koymasının sağlar.
- Eğitim sistemi ve okullar, toplumda birçok kişi tarafından formal veya informal olarak denetlenir.
- Eğitim sistemindeki yöneticilerin büyük bir kısmının asıl mesleği öğretmenliktir. Bu durum teknik yetkiyi kullanmayı zorlaştırır.
- Eğitim yönetimi, okul öncesi kurumlardan yükseköğretime kadar çeşitli kademe ve alanlarda şehirlerden en küçük yerleşim birimlerine kadar her yerde bulunur.
- Eğitim sisteminin ve yetiştirdiği insanların başarılarını, objektif olarak değerlendirmek güçtür.

4.1.2. Eğitim Yöneticisi ve Nitelikleri

Okulun içindeki karar verme sürecini ele aldığımızda, örgütün verimliliğinin yönetimin tutum ve davranışları ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Karar verme sürecinde okul yönetimini etkileyen her birimi birer karar organı olarak görebilmeli ve kabul edebilmelidir. İşgörenin karar verme sürecine katılımını sağlamaya çalışmalı ve katılma sürecinde otoriter bir davranış yerine güdüleyici ve katılanların görüş ve önerilerini rahatlıkla belirtebilecekleri ortamı hazırlayabilmelidir (Kaya, 1993). Şekil 2’de eğitim yöneticilerinin yeterlilik modelinde, eğitim yöneticilerinin yeterlilik durumları ve aşamaları gösterilmiştir;

Şekil 2: Eğitim Yöneticinin Yeterlik Modeli, **Kaynak:** (Başaran, 1996).

Şekil 2’deki modele göre, eğitim yöneticisinin karar verme sürecinde yeterli olması için yönetsel karar verme / problem çözme kavram ve kuramlarını iyi bilmesi gerekir. Ayrıca, eğitim yöneticileri karar verme sürecinde insan ilişkileri konusunda da yeterli olmalıdır. Şekilde yönetimde insan ilişkilerinin önemi %50 olarak gösterilirken, yönetim teknolojileri %45’lik bir paya sahip gösterilmiştir. Eğitim yöneticileri yeni teknolojileri kullanabilmelidir. Bunlarla birlikte, eğitim yöneticilerinin uygulamada da yeterli olmaları gerekmektedir. Karar Verme konusunda uzmanlaşmaları ve görevlerinde başarılı olmaları için tanıma-anma düzeyinden, en yüksek düzey olan yapma- uygulama düzeyine kadar gelmeleri gerekmektedir.

4.1.3. Eğitim Yönetiminde Karar Verme Süreci

Karar verme süreci hakkında buraya kadar açıklanan model kavram ve ilkeler eğitim yönetimi için pek farklı değildir. Yalnız eğitim girişimi, karar amacı üzerine kurulmadığından eğitimde maliyet-yarar ve giriş-çıkış ilişkilerinin hesaplanması zor ve bazen olanaksızdır. Bu güçlükte eğitim yönetiminde verilecek kararın seçenekleri üzerinde daha çok durulmasını sağlar. Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecinde izlemesi gereken ilkeler şöyle özetlenebilir (Bursalıoğlu, 2000) ;

- Yönetici, grup dinamiğini anlamalı, fakat kullanmaya kalkışmamalıdır,
- Yönetici, güdüleyen, uzlaştıran ve koordine eden bir eylem göstermelidir,
- Yönetici, karar sürecinde, astlarına ve o kararın etkileyeceği kimselere katılma olanağı vermelidir,
- Yönetici, etrafında demokratik bir hava yaratmalıdır,
- Yönetici, grup çalışmalarında amacı kaybetmemelidir,
- Yönetici, kooperatif yöntemlerin önemini kavramalıdır,
- Yönetici, grup kararlarının sınırlarını çizmelidir,
- Yönetici, kararlarda fikir birliği sağlamaya çalışılmalıdır,
- Yönetici, grubun başarısı ve sürekliliğini amaçlamalıdır,
- Yönetici, örgütün yapısını iyi kurmalıdır,
- Yönetici, grup değer ve davranışını dikkate almalıdır.

4.2. Eğitim Yöneticisinin Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler

Taymaz'a göre bir örgütte eylemi etkileyen her türlü yargı karardır. Bu etkinin derecesi çözüm alternatiflerinin dikkatle değerlendirilmesi ve en uygun olanının seçilmesine bağlıdır. Bu bağlamda karar sürecini sınırlayan etkenler; biyolojik, psikolojik ve sosyolojiktir. Bursalıoğlu'da, iyi anlaşılmasını amaçların, bilgi eksikliğinin, seçenekleri değerlendirme ölçütünün yanlışlığının, yetkinin patolojilerinin, zaman darlığının, örnek izlemenin, önceden girilen yüklenmelerin, kişisel seçimler ve beklenmedik sonuçların karar verme sürecini etkilediğini, seçeneklerin değerlendirilme ve seçimini zorlaştırdığını vurgulamaktadır. Ayrıca rasyonelliği sınırlayan etkenlerin de yöneticinin değerleri, bilgisi ve becerisinden geldiğini ileri sürmektedir (Taymaz, 1997).

Bilim adamı ve konunun uzmanlarının açıklamalarının ışığında, karar verme sürecini etkileyen etkenler şu şekilde sıralanabilir:

- Eğitim yöneticisinin kendisinden kaynaklanan özellikler: Yöneticisinin psikolojik özellikleri ile Yöneticinin karar verme becerisinin karar verme sürecine etkisi.
- Kurum içi faktörler: Personel, Öğrenci ve Fiziki durum ve donanım.
- Kurum dışı faktörler: Aile, üst yönetim ve çevre.

4.2.1. Eğitim Yöneticisinin Kendisinden Kaynaklanan Faktörler

Eğitim yöneticisinin karar verme sürecini etkileyen faktörlerden yönetici kendisi ile ilgili olan faktör literatürde çok önemli yer bulmuş, faktörler onun etrafında incelenmiştir. Öyle ki yönetici her şart ve durumda iyi kararlar verdiği ölçüde iyi bir yöneticidir. Yönetimin karar verme demek olduğunu düşünülürse, yöneticinin karar verme sürecini ne derece iyi kullandığı ve ne kadar bilgi ve donanımının olduğu doğru karar verme ile büyük ilişki içinde olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Eğitim yöneticisi ait olduğu eğitim kurumunda bir liderdir. Eğitimsel liderlik ise kendini bilme, kendi özelliklerini tanıma, yönetim becerisi ile karar verme konusunda olgun ve anlamlı tavır sergileyen davranışlara sahip olmayı gerektirir (Giray, 2006).

4.2.1.1. Eğitim Yöneticisinin Psikolojik Özellikleri

Şüphesiz eğitim yöneticisi de insani bir varlık olarak içinde bir takım psikolojik özelliklerin etkisinde kalacaktır. İnsanın psikolojik olarak etkilendiği her şey onun karar verme sürecini de etkileyecektir. Psikolojik olarak sağlıklı olan bir eğitim yöneticisi daha sağlıklı kararlar verecektir. Burada psikolojik faktör olarak belirlenen unsurlar, literatürde de geniş olarak yer alan ve kararın iyiliğini belirleyici en önemli

unsurlardan biri olduğunu düşünülen faktörlerdir. Eğitim Yöneticisinin psikolojik olarak karar verme sürecinde etkilendikleri faktörler şu başlıklar altında incelenebilir.

4.2.1.1.1. Heyecan

Heyecan kavramı, yöneticiler üzerinde herhangi bir düşünce veya düşünceyi hayata geçirme aşamasında etkili olabileceği gibi özellikle karar verme sürecindeki etkisi yadsınılamayacak kadar çoktur. Öyle ki heyecanlandığında kontrolünü sağlayamayan ya da karar verirken aşırı heyecanlanan bir yöneticinin vereceği kararın o örgütün amaçlarını gerçekleştirilmede başarısız olabileceği düşünülebilir (İmrek, 2003).

4.2.1.1.2. Değerler

Değerler, birey ve örgütün amaçlarının dayanağıdır. Birey ve örgütlerin davranışlarına değer sistemleri temel olur. Değerler sistemi birey ya da örgütlerin öncelik ya da tercihlerini gösterir. Değerler, insanların önem verdikleri şey ya da şeylerdir. Birey ya da örgütlerin değer sistemleri öznedir. Evrensel değildir. Birey ya da örgütlerin yetiştirme tarzları, kişilikleri, dünyaya bakış açıları, tecrübeleri ve ihtiyaçları değerlerine bağlı olarak oluşur. Örgütsel davranışta değerlerin önemi fazladır. Çünkü değerler tutum ve güdülemelerin temellerinin anlaşılmasında ve algıları etkilemeleri açısından önem taşırlar. Bireyler örgütlerde neler yapıyor neler yapılmaması gerektiğini daha önceki yaşantılarında kazanmış oldukları ölçütlere göre karar verirler. Örgüt içinde bazı davranış ve sonuçların diğerlerine göre daha çok tercih edildiğini görürüz. Sonuçta değerlerin örgüt içindeki objektifliği ve akılcılığı biraz bulutlandırdığı söylenebilir. Sonuçta değerler örgüt içindeki davranış ve tutumları etkilemektedir (Demiryürek, 2008).

4.2.1.1.3. Kaygılar

İnsanlar gerek günlük yaşamlarında gerekse mesleki yaşamlarında sürekli karar verme durumundadırlar. İnsanlar, verdikleri kararların sonuçlarını önceden göremedikleri için kaygıya kapılırlar. Böylece yaşamımızda çok önemli bir yeri olan karar verme durumu bazen beraberinde kaygıyı da getirir. Kaygı gibi psikolojik bir duygunun eğitim yöneticisinin karar vermesini etkilemesi kaçınılmaz bir durumdur. Verdikleri kararın doğruluğuna inanan eğitim yöneticileri kaygı durumundan uzak olacaktırlar. Burada önemli olan, kararın verildiği andan itibaren seçeneklerin ve kararın sonuçlarının bilinir durumda olmasıdır. Her insanda olduğu gibi yöneticilerde de tehlikeli ve gizemli gelen her şey kaygı yaratır. Kaygıyı doğuran ne tek başına gizemlilik, nede tek başına tehliktir. Bu iki olgunun birbirine bağlanmasıdır. Örgütte, yönetsel erk kaynağı, sık yer değiştirme; yarışma, amaç, görev belirsizliği; kaygı kaynağı olabilmektedir. Kaygı ılımlı olduğunda ise, yöneticinin çalışmasına yardımcı olmakta, onu uyumsuzluğa düşürmemektedir. Bir bakıma ılımlı düzeyde olmak koşulu ile bu duyguya, insanın yaşamında başarılı olması, tehlikelere karşı önlem alması için gereklilik de vardır. Ama her olumsuz duygu gibi, süregelenleşmiş ve yeğinleşmiş kaygı, yöneticiyi uyumsuzluğa düşürebilmektedir (Başaran, 1982).

4.2.1.1.4. İçsel Çatışmalar

İçsel Çatışmalar, aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık, uyumsuzluktur. Çatışma insanın karşıt güdülerinin aynı anda ortaya çıkmasından doğan ve insanı kararsızlığa iterek sıkıntı ve strese sokan bir durumdur. Kişinin kendi içindeki çatışma, kişinin kendisinden ne beklediğinden emin olmadığı veya kendisinden farklı ve çelişkili şeyler (davranışlar, kararlar v.s.) beklediği veya kendisinden kendisinin yapabileceğinden fazlasının beklediği durumlarda ortaya çıkabilen ve kişiyi rahatsızlığa, kızgınlığa ve baskı altında kalmaya sevk eden çatışmadır. Yönetici açısından şu üç durum içsel çatışmalar yaratmakta ve karar verme durumunda olan yöneticileri rahatsız etmektedir (İmrek, 2003);

- Yöneticinin gerçekleştirmek istediği, iki olumlu amaç varsa ve bu iki amaç birbirine tersse, yönetici içsel çatışma yaşar.
- Yönetici, iki istenmeyen durumdan birini seçme zorunluluğu ile karşı karşıya kalırsa içsel çatışma yaşar.
- Yöneticinin alacağı kararın hem iyi, hem kötü yönleri varsa içsel çatışma yaşar.

4.2.1.1.5. Savunma Mekanizmaları

Savunma mekanizmaları, kaygı verici durumlarla karşılaştığımızda sık kullandığımız bazı davranış tipleridir. Kişi bu mekanizmaları kullanırken genelde farkına varmaz. Kısmen de olsa kendimizi aldatma olarak kullandığımız bu mekanizmalar her bireyin başvurduğu davranışlardır. Her ne kadar kaygılarımızı hafifleten bir davranış biçimi olarak görülse de bu mekanizmaların bir veya birkaçının sürekli olarak kullanılması, sağlıksız bir davranış biçimi oluşturacağı gibi kararların da sağlıksız olmasına neden olacaktır.

Eđitim yneticisi sık sık eřitli savunma mekanizmalarına bařvurmamalıdır. Net olan fikirlerini kararlılıkla savunabilmeli, karar vermek zorunda olduđu bir durumda eřitli bahanelerle kararı geciktirmemeye kalmamalıdır. Kararlarının net ve dođru olması ynnden savunma mekanizmalarına bařvurmayı sememelidir. Ynetici eđitimsel liderliđini her zaman gz nnde bulundurmalı ve rnek bir birey olduđunu unutmamalıdır. nk eđitim yneticisinin rnek olabileceđi birok insan faktr bulunmaktadır. ncelikle đrenci, đretmen, alıřan diđer personel ile evreye karřı sorumluluđu olan eđitim yneticisinin vereceđi kararlarda net ve sađlıklı olması, gvenini zedelememesi gerekir (İmrek, 2003).

4.2.1.1.6. Kararsızlık

Karar verme ynetimin kalbidir. Yneticinin iři karar vermedir. Ynetim srelerinin niteliđi karar verme tarafından belirlenir. En kt karar kararsızlıktan iyidir denmesine rađmen bazen yneticiler kararsız kalmakta ve seim yapamamaktadır. Yneticileri kararsızlıđa sevk eden durumları Koel (2007) řyle sıralamıřtır;

- Ynetici, ama belirlemek veya sorun tanımlamak iin gerekli bilgiden yoksun olduđu iin karar veremeyebilir.
- Amalar veya sorunlar net ve aık olarak tanımlanmadıđı iin alternatifler arasından seim yapamamaktadır.
- Problemin giderilmesi iin uygulanacak zm seeneklerinin tatmin edici bulunmaması durumunda ynetici karar veremez.
- Seim kriterlerinin belirsiz olması halinde ynetici karar veremez.
- zm alternatifleri birbirine ok yakın olduđu iin ynetici seim yapmakta zorlanabilir.
- Ynetici karar verilen alternatifin uygulanması durumunda ortaya ıkabilecek olumsuzluktan, zarardan ya da diđer sonutan ekindiđi iin karar vermekte zorlanır.
- Ynetici risk almayabilir.
- Ynetici karar vermekte zorlanan kararsız bir tip olabilir.
- Kurum iindeki atıřmalar ve bu atıřmaların nedenleri yneticinin tercih yapmasını zorlařtırabilir.
- Olayı yařayan ve yakın olan kiři ile karar vericinin birbirinden uzak olduđu durumlarda karar verici durumundaki ynetici olayın veya durumun zelliklerini tam olarak bilmediđi iin kendi nceliklerine gre seim yapma eđilimine girebilir.
- Alınan karar dolayısıyla eleřtirilmek korkusu yneticileri kararsızlıđa zorlayabilir.
- Yneticinin kiřisel hedefleri ile iřin gerekleri birbirine uymayabilir. Bu nedenle ynetici tercih yapmakta ekimsiz davranabilir.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı ynetici kararsız kalabilir. Bu durum zamanın bořa gitmesini sađlayacađı gibi amaların gerekleřmesi ve sorunların zlmesi adına kaynakların da gereksiz yere harcanması demek olacaktır. Ayrıca kararsızlık nedeni ile yneticinin seimleri dođrultusunda alıřacak pek ok kiři iin gidilecek yn belli olmayacak dolayısıyla bir kayıp ortaya ıkacaktır. Eđitim yneticisi kararsızlık durumunu yenmek iin birtakım kararlarını grup olarak almalı, ilgili kiřilerin fikir ve dřncelerine gerektiđinde yer vermesini bilmelidir. Kendisi ile yzleřmeli, cesaretle sorunun zerine giderek gerekirse sorunu ile ilgili psikolojik destek almalıdır.

4.2.1.1.7. Stres

Hans Selye, stres konusunda arařtırma yapan en tanınmıř isimlerden birisidir. Hans Selye, stresi insan vcudun herhangi bir isteme verdiđi, zgl olmayan karřılık, olarak tanımlamaktadır. Lazarus'un tanımına gre de stres, tm insan ve hayvanlarda yođun ve sıkıntılı bir sonu yaratan, davranıřları da nemli lde etkileyen evrensel bir olay olarak tanımlamıřtır. Meneghan ve Mullan ise stresi, organizmanın zararlı organlara tepkisi olarak tanımlamıřtır. Stres kavramına iliřkin tanımlar gzden geirildiđinde kısaca stres, organizma iin olumsuz, sađlıđı bozan bir durum olarak nitelendirilmektedir (zkalp ve Kirel, 2004).

Stres bireyler zerine etki yapan ve onların davranıřını, iř verimini, bařka insanlarla iliřkilerini, etkileyen bir kavramdır. Stres durup dururken ya da kendiliđinden oluřmaz. Stresin oluřması iin insanın iinde bulunduđu, ya da hayatını srdrdđ ortam veya evrede meydana gelen deđiřimlerin insanı etkilemesi

gerekmektedir. Ortamdaki deęişmelerden her birey mutlaka etkilenir. Ancak bazı bireyler daha çok ve hızlı etkilenirken, bazıları da daha az ve yavaş etkilenir (Eren, 2007).

4.2.1.1.8. Kişilik

Karar verme sürecini etkileyen en önemli faktör yöneticinin kendisidir. Bu süreç içinde de yöneticiyi diğer yöneticilerden ayıran ve farklı çözümlere götüren faktör, kişiliğidir. Yöneticinin, aile alt yapısı, aldığı eğitimi, bilgisi karar verme sürecindeki insan faktörünü oluşturan alt başlıklar olarak değerlendirilebilir. Ancak tüm bu alt yapıların birbirine benzer veya aynı olduğu durumlarda bile yöneticilerin kendi aralarında farklılaştıkları gözlenmektedir. Bu farkı yaratan karar vericinin kişiliğidir. Örgütte hiçbir davranış karar vermeden oluşamayacağı için, okullarda kaliteye ve amaca odaklı etkin bir yönetim anlayışının ortaya çıkması açısından, yöneticilerin karar verme biçimi önemlidir. Karar verme sürecinin etkinliği, karar veren kişiye bağlıdır. Çünkü karar verme sürecinde bireylerin izlediği yöntem ve kişilik özelliği önemlidir. Örneğin; kendi değerini bilen, yeteneklerinin farkında olan ve kendileri adına doğru bir bilgiye sahip olan yöneticiler karar verme sürecinde daha gerçekçi davranacaktır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi bireylerin karar verme sürecindeki kendine olan öz saygısı ve güveni bu sürecin baskın deęişkenidir (Sağır, 2006).

4.2.1.1.9. Aşırı Güven

Birçok kişi dünyaya pembe gözlükler arkasından bakmaktadır. İnsanlar geleceklerinin diğer kişilerden ve denklemlerinden daha iyi olacağına inanırlar ve çoğu zaman diğer kişilerden daha üstün olduklarını varsayarlar. Şansa dahi bağlı olsa birçok durum üzerinde kontrolleri olduklarına inanırlar ve başarılarını becerilerine, başarısızlıklarını ise kötü şansa bağlarlar. Bu durum insanların kendilerine aşırı güven duymaları ile ilgilidir. İnsanlar özellikle tam hâkim olmadıkları konular veya kavramlar üzerinde karar verirken veya yargıda bulunurlarken daha büyük ölçüde aşırı güven eğilimi göstermektedirler.

Tamamen içsel etmenlere dayanan bu sebepler bireylerde kendilerine aşırı güvenme eğilimi yaratmaktadır. Bir eğitim yöneticisinin kendisine aşırı güven eğilimi içinde olması vereceği kararların elbette doğruluğunu etkileyecektir. Kendisine aşırı güven duyan yönetici sağlıklı kararlar veremeyecektir. Çünkü araştırma sonuçlarına ulaşmadan ve deęişik alternatiflerden faydalanmadan, kestirme yolla kendisinin doğru yaptığı inancıyla hareket ederek yanlış kararlar verecek, örgüt başarısı ile iklimini de bozacaktır. Kendine aşırı güven duyma, Eğitim yöneticisinin vereceği kararın olumsuz olmasına etki edebilecek bir faktördür (Yaşlıođlu, 2007).

4.2.1.2. Eğitim Yöneticisinin Karar Verme Becerisi

Yöneticilerin eğitim kurumlarında kaynakları etkili bir şekilde kullanması ve okulda olumlu bir hava oluşturması için, etkili liderlik becerilerini sergilemesi gerekir. Eğitim örgütlerini de kapsayan yenileşme hareketlerinde örgütlerin başarılı olabilmesi için yöneticinin konumu yadsınamaz bir gerçektir. Bu deęişim sürecinde örgütler önceden saptanmış amaçlarına ulaşmada, birçok deęişik durumla karşılaşabilir. Bu durumlar karşısında yöneticiler karar vermeye zorlanmaktadır. Bir yandan yöneticinin içinde bulunduğu deęişimin niteliği ve hızı, öte yandan önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirme isteęi ve zorunluluęu, karar verme sorununun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Zaten yönetici, kurumun belirli amaçlarına ulaşmak için eldeki tüm kaynakları birbirleriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama süreçlerinin toplamını yöneten kişidir (Kaya, 1993).

4.2.1.2.1. Risk Alma

Karar geleceęe yöneliktir. Gelecek ise belirsizliklerle doludur. Bu nedenle karar verme, karar veren yöneticiye bir risk yükler. Karar vermede risk derecesi deęişik durumlarda farklıdır. Bu durumun sebebi şöyle açıklanabilir (Kaya, 2000);

- Riskin derecesi, verilecek kararın geçerli olduğu zamanla ilişkilidir. Uzun vadeli kararların riski, kısa vadeli kararların riskinden daha fazladır.
- Çok harcamayı gerektiren kararların riski, az harcamayı gerektiren kararların riskinden daha fazladır.
- Daha büyük örgütlerde alınacak kararlar, daha çok insanı etkileyeceği için riski daha fazladır.
- Riskin derecesi kararın dayandığı, bilgi ve iletişim kaynaklarının durumu ile yakından ilişkilidir. Gerçekte karar verilecek konuda karar vericinin bilgi yetersizliği ve sağlıklı bir iletişim sisteminin bulunmayışı rasyonel kararların düşmanıdır.

Kısaca özetlemek gerekirse, karar verme durumunda olan eğitim yöneticisi, sağlıklı bir iletişim ağı oluşturmadıkça, aldıkları kararlarda her zaman daha fazla riskle karşı karşıya kalabilirler. Yönetici risk faktörünü her zaman dengeli bir şekilde hesaplayabilmeli, alacağı kararların kendisine, kurumuna ve çalışan personeline ne gibi sorumluluk ve yükler getireceğini bilmelidir. Karar vermede riskli alternatif ve seçeneklerin olmasının, karar sürecine büyük etkisinin olduğu söylenebilir.

4.2.1.2.2. Grup Kararlarına Yer Verme

Grup, Aynı özelliği taşıyan kişiler demek değildir. Bu açıdan yığın ve kalabalık terimlerinden ayrılır. Grubun olabilmesi için birden fazla kişinin olması ve bu kişiler arasında ilişkilerin bulunması, bu ilişkilerin de düzenli ve sürekli olarak işlenmesi gerekir. Grup üyeleri arasında şu davranış özellikleri görülmektedir (Yavuz, 2001);

- Ortak davranış güdüsü,
- Kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak normlar,
- Grup içindeki üyelerin durumlarını bildiren rol ayrımının varlığı
- Biz duygusu
- Bu şartların belirli bir süre içinde varlığı,

Tüm örgütlerde, örgütsel bir eylemin öncesinde bir karar vardır. Örgütteki bireyler alınan kararlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunurken, kendisinin o örgütteki bulunuş biçimine göre sorumluluklar da alır. Bu durum, örgütteki her bireyin örgütsel eylemi gerçekleştirmesindeki sorumluluklarının anlamlı olabilmesi ve kendisine bir şeyler ifade edebilmesi için öncelikle eylemin kökeninde bulunan karar sürecindeki rolünü önemli kılar. Bireyin örgütsel eylemin kökeninde olan kararlarla ilgili bir etkisi ya da gücü söz konusu olduğunda, örgütsel sorumluluğunu daha etkin biçimde taşıyacağı düşünülmelidir. Eğitim Yöneticileri grup karar verme sürecinin özelliklerini bilmeli, kötüye kullanmamaya kalkışmamalıdır. Grup dinamiği, grubun bir özelliği olup, grup üyelerinin duygularına dayalı karşılıklı psikolojik bağları kapsar. Eğitim yöneticisi grup içindeki bağları güçlendirmeye çalışmalı ve kurumunun amaçlarını gerçekleştirme adına yapacağı iş ve işlemler ile vereceği kararlarda gruba danışmalıdır (Gürsel, 2007).

4.2.1.2.3. Zamanı Kullanma

Okul yöneticisinin, etkin bir karar verebilmek için zamanlamayı ve süreci doğru uygulaması gerekir. Örgüt içerisinde hemen hemen tüm kararlar belirli bir süre içerisinde verilmeli ve uygulanmalıdır. Zamanın faydası, bireyin onu iyi kullanabilmesine bağlıdır ve bu faydayı, sadece bireyin kabiliyet ve kapasitesi belirler. Başarılabacak işler; zaman, bireyin kabiliyet ve kapasitesi arasında uyum sağlanamaması durumunda, işlerin yoğunluğu ve zaman baskısından uzaklaşmamaktadır. Bir örgüt ne kadar büyürse, sonuçta yöneticinin o kadar az zamanı olmaktadır. Zaman kavramı sadece kararı veren yönetici için değil, aynı zamanda ortakları ve tüm paydaşları için de önemlidir. Etkili kararların verilebilmesi için, yeterli zamana sahip olmak gereklidir. Konu hakkında yeterince bilgisi olmayan yönetici, kararları acele almamalıdır. Eğer karar çok önemli bir sorun hakkında değilse, karar verme işi kısa zaman içinde yapılabilir. Ancak, alınacak olan karar, amaçların gerçekleştirilmesinde büyük etkiye sahip olabilecek bir karar ise, doğal olarak en etkili yolu bulabilmek için gerekli zamanı kullanmak gerekir (Kuşlu, 2008).

4.2.1.2.4. Örgütlenme

Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirebilmesi için gerekli yapının oluşturulması eylemleri örgütlenme olarak adlandırılır. Örgütlenme örgütün amacının gerçekleştirilmesine yönelik dinamik bir yapının kurulmasını ifade eder. Örgütlenme, bir kuruluşa çalışması için gerekli olan her şeyi sağlama, belirlenen amacı gerçekleştirmek için en uygun yapıyı kurma, olarak da tanımlanabilir.

Örgütlenme, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada azami etkinliği sağlayacak bütün örgütsel bölümler arasında görevlerin tahsis edilmesi ve örgüt elemanlarının çalışmalarının koordine edilmesidir. İşletme varlıklarının ve işletmede çalışanların bir amaca yönelik olarak belli bir düzene sokulması işlemidir. Örgüt, amaç, insan, görev, konum, iletişim, insanlar arası ve insanla iş arası ilişkilerden oluşur. Örgütlenme de her bireyin planlı ortak etkiye katkıda bulunması ve bireylerin tümünün yetenek ve enerjilerinin etkili ve uyumlu olarak kullanılması amaçlanır (Aydın, 2007).

4.2.1.2.5. Bilgi Eksikliğinin Giderme

Bilgi, bilgi çağının kilit kaynağıdır. Bugün bilgi ve yapabilme bilgisi her yönetim için dayanak, örgütler için zorunluluktur. Kendine gerekli bilgiyi nereden ve nasıl yararlanabileceğini bilmeden veya farkında olmadan, örgütler çalışan bir müessese olarak yaşamını devam edemezler.

Yönetim bilimi bütün yönleriyle karar kuramına dayanmaktadır. Karar alma yönetim bilgi sisteminin eksenini oluşturur. Yönetim Bilgi Sistemi'nin yönetim kademesi tarafından kullanılması, teknolojik gelişmeleri ve bunların örgütlere yansımaları ile birlikte kendini göstermiştir. Örgütlerin büyümesi ve karmaşık hale gelmesi bilgiye duyulan isteğin daha da artmasını zorunlu hale getirmiştir. Önemli olan istenen bilginin, istenen zamanda ve en uygun iletişim kanalıyla bilgi isteminde veya gereksiniminde bulunan kişiye ulaştırılmasıdır. Yöneticilerin bilgiye yoğun bir şekilde gereksinim duydukları bu dönemde bilgileri sürekli üreten ve gerekli yerlere ulaşmasını sağlayan sistem, bilgi sistemlerinin alt unsurlarından olan yönetim bilgi sistemidir. Çevreden elde edilen çeşitli bilgiler, yöneticinin karar verme davranışına olumlu yönde destek vermektedir (Kuşlu, 2008).

4.2.1.2.6. Seçenekleri İyi Değerlendirme Becerisi

Seçenekler, karar verme sürecinin hammadde leridir. Hedeflere ulaşmak için potansiyel alternatifler sunarlar. Karar vericiler nitelikli seçenekler ortaya koyabilmek için ulaşabileceklerinin ötesinde hedefler seçmelidirler. Yüksek hedefleri amaçlamak sıradan seçeneklerden ziyade yaratıcı seçeneklere ulaşmada fayda sağlarlar. Seçenek, amacı gerçekleştirmek için veya sorunu ortadan kaldırmak için insan gücü ve fiziksel kaynakların nasıl kullanılacağını göstermektedir. Seçenekler ve bunların sonuçları demeti en iyi bir biçimde hazırlansa bile kritik adım, bunlar arasında bir seçim yapılmasıdır. Bu aşamada, bir tercihler sıralamasına gidilir. Yönetici en iyi sonucu elde etmek istemekle birlikte kendisi için en tatmin edicisiyle yetinecektir. Çünkü karar verme bir insan sürecidir ve akla dayanır. Sucu' ya göre karar verme sürecinde, sorunun çözümüne yönelik seçeneklerin geliştirilmesi söz konusudur. Ussal ve sistemli bir çalışma gerektiren bu aşamada, sorunun çözümüne yönelik yollar aranmaktadır. Bu asama, çok sayıda neden sonuç ilişkisini tanımlayan anlatımları içermektedir (Sağır, 2006).

4.2.1.2.7. Deneyimlerden Yararlanma

Problem çözümü çok sayıda deneme yanılmaların sonucu olarak yavaş oluşur görüşü ile problemin çözümü aniden gelen bir içgörüden kaynaklanır görüşü uzun süre tartışmalara neden olmuştur. Modern bilişsel psikologlar problem çözümünde hem deneme ve yanılmaların hem de içgörünün geçerli stratejiler olduğunu kabul ederler. İçgörü problemin bütün öğeleri tanındıktan sonra ortaya çıkar. Yani birey problemin çözümünde birçok deneme yanılma ile içgörüyü ulaşır. Deneyimler sistematik karar verme sürecine katkıda bulunacak şekilde kullanılırsa kararların iyiliği artabilecektir. Yönetici her kararın sonucunu yüksek bir kesinlik derecesinde bilmemesine rağmen, her seçenek için bazı ihtimal düzeylerini tahmin etmesi mümkün olabilir. Böyle tahminler çoğunlukla tecrübelerin temelleri üzerindedir. Yönetici belirli olayların sonuçlarının ihtimalini belirleme de eski olaylardan tecrübeler olarak bir yol çizer. Doğal olarak hiçbir olay, bir öncekinin aynısı olamaz. Fakat tecrübelerini birer rehber olarak kullanan yönetici doğru olana yeterince benzeyen bir karar verebilir (Hodgeds, 1997).

4.2.1.2.8. İletişim

İletişim, örgütlerde haberleşme ağı kurarak, kişi ve gruplar arası etkileşimi geliştirmek, kararların uygulanmasını sağlamak eşgüdümü gerçekleştirmek amaçlarıyla insan davranışını değiştirme sürecidir. Geniş anlamda iletişim, insan davranışını değiştirmek örgütte bir haberleşme ağı kurmak, kişiler ve gruplar arası ilişkileri geliştirmek, yetkinin görevlerini gerçekleştirmek, etkili bir koordinasyon sağlamak amaçlarıyla kullanılır (Başar,1995).

İletişim Yöneticinin iş yaptırmak için kullandığı en temel araçtır. Yönetici iletişim aracı ile kendisine bağlı olan kişilerle ilişki kurar. Yöneticilik sosyal bir olaydır. İnsanlarla temas etmeden yöneticilikten bahsedilemez. Yönetici ne istediğini ne zaman istediğini ve nasıl istediğini iletişim ile ekibine aktarır. Dolayısıyla iletişim yönetim uygulamaları için gerek şarttır. Örgütsel iletişim için söylenenler, genel olarak eğitim örgütleri için de geçerlidir. Ayrıca eğitim örgütlerinin girdisi ve çıktısı insan olduğundan, diğer örgütlere göre eğitim örgütlerinde iletişim daha da önem taşımaktadır. Yöneticilerin, öğretim elemanlarının ve diğer çalışanların, öğrencilerin ve velilerin birbirlerine karşı eylemleri, sözlü anlatıma dönüşün ya da dönüşmesin, bir yanıyla ya da tümüyle iletişimsel eylemlerdir. Okullarda başlı başına bir iletişim etkinliği olan eğitimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi, özellikle öğretim elemanlarıyla öğrenciler, diğer boyutta yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesini gerektirir. Bu yüzden, okulda iş

birliđinin gerekleŖebilmesi iin gereken iletiŖimin sađlanmasının engelleri varsa, bunların saptanması ve ortadan kaldırılması gerekir. ünkü yneticiler, retim elemanları ve diđer alıŖanlar arasında, birbirlerine karŖı davranıŖlarından, kullandıkları dilden, sahip buldukları statüden kaynaklanan iletiŖim engelleri bulunabilir (Koel, 2006).

4.3. Eđitim Yneticisinin Karar Verme Srecini Etkileyen Kurum İi Faktrler

Her rgt gibi, okul da bir roller sistemidir. Rol, belli bir konumda bulunan kimseden, konumuyla ilgili beklenen zel davranıŖ biimlerini belirtir. Her konumun ngrdđü belirli eylemler ve ondan beklenen davranıŖlar vardır. Bu eylemler, o konumu dolduran kimsenin oynayacađı rolleri oluŖtururlar. Uluđ'a gre okul yneticisi, retmenler, uzmanlar, eđitici olmayan iŖgrenler ve đrenciler okulun rol yapısını oluŖturmaktadır. Bir okulun, ynetiminde rol oynayan geler i ve dıŖ olmak üzere ikiye ayrılabilir. İ geler okulu meydana getiren ve onun yapısında yer alan gelerdir. Yneticiler, retmenler, đrenciler, memurlar ve diđer personel bunlar arasındadır (Yılmaz, 2008).

Karar verme bilgi ve beceri yeterliliđine sahip olmadan ve psikolojik zelliklerinin karar verme srecinde etkisini bilmeden davranan yneticilerin, baŖarılı ve sađlıklı kararlar vermesi zor olabilir. Ŗyle ki, kurum ii faktrlerde de karar verme srecini baŖarılı bir Ŗekilde gerekleŖtirecek olan kiŖi yneticinin kendisi olacaktır. Karar verme srecini etkileyen kurum ii faktrler. Personel, đrenci ve eđitim kurumunun fiziki sorunları Ŗeklinde incelenebilir.

4.3.1. Personel

Bir eđitim kurumunda alıŖan bireyleri eđitimci olan retmen ve diđer personel olarak sınıflandırmak mmkndr. Diđer Personel kavramı ile anlatılmak istenen eđitimci olmayan teknisyen, hizmetli v.b. kadro ve unvanlarda alıŖan personeldir.

retmen; eđitme ve retme rolünü oynayan kiŖidir. retmenin grevsel tasarım ve eylemleri retime ve retimsel kararlara iliŖkindir. retmenler zellikle; retme đrenme srecinin planlaması, rgtlenmesi, uygulanması ve denetimi üzerinde kendilerini yetkili ve sorumlu grme eđilimi iindedirler. Nitekim karar verici olarak da retmen; retim srecini planlayan, harekete geiren ve deđerlendiren kimsedir. Gc kavramı, baŖkalarının davranıŖlarını etkileme ve denetleme yeterliliđi ile aıklanacak olursa; retmenin gc kaynakları, rgtsel konumu, uzmanlıđı ve kiŖisel zellikleridir. Ancak, bir meslek adamı olarak bunlar iinde en nemlisi kuŖku yok ki, uzmanlıktır. Nitekim etkili retmen, gcünün kaynađını yasal dayanaklardan ok, akademik uzmanlıđa iliŖkin bilgi, beceri ve deneyiminden alır. Uzmanlık gc, sınıf ii zerkliđinin de bir tr gvencesidir (Giray, 2006).

retmenler karar alma srecinde sembolik katılımdan ziyade aktif rol oynamak istemektedir. Okul merkezli ynetimde, retmenin sadece kendi sınıfının ynetiminden sorumlu olmasının yanı sıra okul evresinin Ŗekillendirilmesine katılımı; okulun vizyon, misyon ve temel deđerlerinin belirlenmesinde diđer katılımcılarla birlikte alıŖması; kaynakların kullanımı ve nceliklerin belirlenmesinde etkili olması gerekir. Ynetimde, retmenlerin karar verme srecine katılımının yararları Ŗunlardır (Ayta, 2000);

- Yksek moral,
- Okula bađlılıđın artması, iŖe devamsızlık ve iŖten ayrılmaların azalması,
- Kararların niteliđinin ve etkililiđinin artması,
- Byk lde deđiŖimin kabullenilmesi,
- İŖbirliđinin artması ve atıŖmanın azalması,
- Daha etkili bir Ŗekilde disiplinin sađlanması,
- Daha etkili bir Ŗekilde retmenlerin bilgilendirilmesi,
- Okul iinde retmenler arası iletiŖimin artması,
- đrenci motivasyonunun ykselmesi,
- Nitelikli retmenleri okulda tutacak ve diđer retmenleri okula ekecek zendirici hizmetlerin artması,
- Okul ikliminin iyileŖtirilmesi,
- Ortak karar almaya ynelik bađlılıđın ykselmesi,
- retmenler ve yneticiler arasında karŖılıklı iliŖkinin artması

Diğer Personel, Okul toplumsal sisteminde eğitici işgörenler gibi, öğretim etkinlikleri için destek sağlayıcı hizmetleri görenlerdir. Okulun özelliğine göre; sekreter, büro memuru, teknisyen, güvenlik görevlisi, hemşire, aşçı, koruma görevlisi, hizmetli bunlar arasındadır. Eğitici olmayan işgörenlerin yaptığı çalışmaların öğrenciler için de örnek olma niteliğinden yoksun olması anlamına gelmez. Dolayısıyla, bu işgörenlerin kendilerine verilmiş olan görevleri büyük sorumluluk ve titizlik içinde yerine getirmeleri, okul sisteminin sağlıklı çalışmasının koşullarındandır. Eğiticiler gibi, eğitici olmayan işgörenler de okul içinde görev yaparlar. Bu kişiler, kütüphane memuru ya da sınıf temizlik görevlisinde olduğu gibi çoğu kez de öğrencilerle yakın ilişki ve etkileşim içindedir. Bu durum, okul ortamının geliştirilmesi konusundaki düşüncelerinin paylaşılmasında onları önemli kılar. Söz konusu görevlilerin görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri, onların kendilerini okul topluluğunun önemli bir parçası olarak görebilmelerine; bir başka deyişle ilgili karar süreçlerine katılmalarının sağlanmasıyla yakından ilgilidir (Giray, 2006).

4.3.2. Öğrenci

Öğrenci, okulca öngörülen program çerçevesinde yeni davranışlar kazanması beklenen ve okulun asıl nüfus yoğunluğunu oluşturan kesimdir. Okulun rol yapısı içinde öğrenci, öğrenen rolündedir. Dolayısıyla, öğrenciden beklenen, kendisi için öngörülen bilgi, beceri ve tutumları kazanmasıdır. Öğrenci, okuldan bilgi ve beceriler yanında; yeni değerler, görüşler de öğrenir, kişiliğini geliştirme olanağı bulur. Okulda, öğrencilere kazandırılacak davranışlardan hangisinin daha doğru ve gerekli olduğuna, öğrenciler adına yetişkinler karar verirler. Türk okul sisteminde, öğrencinin okulun karar süreçlerine katılımı köreltilmiştir. Özellikle öğrencinin karara katılımı noktasında ortaya çıkan son yıllarda sınıf ve okul temsilcisi seçimi gibi uygulamalar ise, henüz işlevsiz olduğu kadar, sembolik olmaktan öteye de gidememektedir (Giray, 2006).

Öğrencilerin okul yönetimi üzerindeki en derin etkisi, okul ortamı içindeki informal örgütlerden en güçlüsünü yaratmasından ileri gelmektedir. Gerçekten öğrencilerin meydana getirdiği informal örgüt ve bunun parçaları olan çeşitli gruplar okul yönetimi okulu etkileyen diğer öğeler üzerinde önemli roller oynarlar. Bireyi grup olarak etkilemenin daha kolay ve verimli bir yaklaşım olduğunu kabul eden eğitim yöneticisi, bu gruplardan yararlanma tekniklerini öğrenmelidir. Yeterli bir yönetici gruptan ve gruplaşmadan korkmaz. Çünkü eğitim ve öğretim amaçlarının gerçekleşmesinde gruptan ve onun dinamiğinden yararlanmak zorunda olduğunu bilir.

4.3.3. Fiziki Durum ve Donanım

Okul ve eğitim yöneticisinin bir görevi de okulda iyi bir çalışma ortamı yaratmaktır. Bu, okul binası ve eklentilerinin amaca en uygun biçimde kurulmasından başlayarak temizlik ve düzene, okulun açılış ve kapanışıyla ilgili çalışmalara, sağlık işlerinin yönetimine hatta okullar arası ziyaretlere kadar uzanır. Eğitim yöneticisi fiziksel çalışma ortamı ve unsurlarının kurumsal başarıda etkili olduğunu bilmeli, kaynakları en verimli ve eğitim öğretime hazır biçimde kullanmalıdır. Eğitim yöneticisi okulun örgüt şeması ile birlikte okulu ve eklentilerini iyi incelemeli ve bunların nasıl verimli halde kullanılabileceği ile ilgili çalışmalar yapmalıdır. Okulun kitaplığı, laboratuvarı, atölyesi bahçesi v.b yerlerde yeteri kadar çalışan bulundurabilmeli ve koordinasyonu sağlamalıdır. Yapılacak bütün etkinlikler personel ve öğrenci adına örgüt iklimi ile örgütsel başarıya olumlu katkı sağlayacaktır (Binbaşoğlu, 1988).

Özellikle çalışma ortamındaki fiziksel yetersizlikler, eğitim çalışanlarını olumsuz etkilemektedir. Eğitim çalışanı için ders araç-gereçlerin dersine ve konusuna uygun ve yeterli olması gerekmektedir. Teknolojinin ve bilimin bu derece ilerlediği günümüzde, eğitim çalışanı yeterince araç-gereç bulamaması onun okula bakış açısını olumsuzlaştıracaktır. Isınma, aydınlatma ve temizlik şartları gibi faktörler çalışma ortamını etkileyen fiziksel faktörlerdendir. Bu nedenle ısınma, aydınlatma ve temizlik de istenilen seviyede olmalıdır.

4.4. Eğitim Yöneticisinin Karar Verme Sürecini Etkileyen Kurum İçi Faktörler

Karar verme süreci her şeyden önce çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreçte kurum içinde etkili olan çeşitli faktörlerin varlığı olduğu gibi kurum dışında da etkili olan faktörler vardır. Bu faktörler aile, çevre ve üst yönetim olarak sınıflandırılabilir.

4.4.1. Aile

Aile, öğrenci velisi olarak üstlendiği rol gereği, okul ile sıkı bir ilişki içindedir. Öğretmenin iletişim tekniği ve insan ilişkileri yeteneğine göre veli okula çekilir. Veli okulda uzaklaştırılmamalı, okula karşı soğukluk beslemeye itilmemelidir. Çocuğuyla ilgili bilgi ve birikimleri, gelişmeleri öğrenir. Gerekliğinde kararlara katılır. Öğretmen genelde veliden, iş birliği çabası beklerken, veli de genellikle öğretmene iyi niyet besler, saygı duyar ve onun sabırlı, iyi niyetli duyarlı ve anlayışlı olmasını bekler. Bu anlamda okul yöneticisi

öğretmen ve veli ilişkisini iyi izlemeli, onun karar sürecine katılan öğelerden birisi olduğu gerçeğini unutmamalıdır.

Zorunlu eğitim günümüzde geçmişe oranla daha uzun bir zamanı kapsamakla birlikte, çocuğun okulda geçirdiği zaman ailesi ve çevresiyle geçirdiği zamana göre daha kısa olduğundan okul öğrenmelerinin aile çevresinde de desteklenmesi gereklidir. Öğrencilerin okul başarılarını artırmak hem ailelerin hem de okulun ortak sorunudur. Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. Aile-okul iş birliğinin iki avantajı vardır: Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi, motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler. Okullarda yapılan eğitimin başarılı olması ve amaçlarına ulaşabilmesi için öğrencinin ailesinin ilgi ve yardımına ihtiyaç vardır. Okulda başlayan birçok eğitsel çalışmalar öğrencinin ailesinde ve okul dışındaki çevresinde tamamlanır. Okul yönetimi ailenin katkısını sağlamak üzere öğrenci veli ve ebeveynlerinin bir araya gelerek birlik ve dernek kurmalarına yardımcı olur. Ancak okul müdürü bu kuruluşları okul emrinde veya okula hizmet edecek kuruluşlar olarak görmeden, aralarındaki ilişkileri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile belirli ilkelere göre düzenler (Gökçe, 2000).

4.4.2. Çevre

Okul eğitim sisteminin en kritik ve en etkili alt sistemidir. Eğitim sisteminin bütünlüğü içinde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ya da amaçların eyleme dönüştürülmesi okul aracılığıyla olur. Okullar birçok amaca hizmet ederler. Ama çoğunlukla, okulun temel amacının eğitilmiş insan yetiştirmek olduğu görüşü baskındır. Bu görüşün yaygınlığı, eğitilmiş insanın nasıl yetiştirileceği sorusunu da birlikte getirmektedir. Bu durum, okulun toplumsal çevresince okula yönelik birçok istek ve beklentinin oluşmasına neden olmaktadır. Okullar, çevreden gelen bu istemlere duyarlı olmak zorundadır. Çünkü okul temel girdilerini çevreden alır ve çıktılarını yine bu çevreye sunar. Bir eğitim kurumu olan okulun en önemli özelliklerinden birisi insan unsurunun ağırlıklı olması ve sosyal bir ortam içinde çevrenin bir parçası olarak varlığını sürdürmesidir. Eğitim yöneticisinin çevre ilişkileri genel olarak dört esasa dayanır (Taymaz, 1997);

- Demokratik düzende, okulun ne yapacağını çevrenin bilmesi, öğrenmek istemesi doğal hakkıdır.
- Okul yöneticisi, çevrenin ve toplumun okuldan beklentilerini öğrendiğinde karşılama yolları arayabilir.
- Okul, çevreye ve topluma beklediği hizmeti verebilmeli ve yararlı olabilmelidir.
- Çevre ve toplumun istek ve ihtiyaçları sıralanırken okula da gerekli yararlar ve destek sağlanmalıdır.

Okul ve çevrenin birbirini etkilemesi, aynı amaçlara dönük çalışması, birlik ve bütünlük özelliği göstermesi, birindeki değişmeyi diğerinin izleyip değerlendirmesi gerekir. Okul bu değişimlerden kendi amacına göre dönük olanlara uyum gösterecek aykırı düşünceleri amaçları yönünde düzeltmeye çalışacaktır. Okulun çevreden ve çevrenin okuldan beklentileri tarafların gücünü aştığında aralarındaki ilişki gerilecektir. Bu gerginliğin giderilebilmesi için çevre ve okul karşılıklı bir uzlaşma ortamı hazırlamalıdır. Okul ile çevre arasındaki dengeyi kurma işlevi elbette eğitim yöneticilerinin sorumluluk alanı içindedir. Karar verme sürecinde çevre ile ilgili gerginlik ve huzursuzlukların çıkmasını istemeyen bir eğitim yöneticisi çevrenin beklentilerini karşılamalı, ondan yararlanmasını bilmeli ve özellikle iletişimin sağlıklı olması için çalışmalıdır (Gürsel, 2007).

4.4.3. Üst Yönetim

Eğitim sistemleri yönetsel açıdan üç farklı düzeyde yapılanmaktadır. Bunlar; bakanlık ve yükseköğretim gibi eğitimden sorumlu merkez örgütlerinden oluşan üst sistemler, yerel düzeydeki eğitim örgütlerinin oluşturduğu aracı üst sistemler ve okulların oluşturduğu temel sistemlerdir. Genellikle temel sistemler üretimin gerçekleştirilmesi, üst sistemler kararların alınması ve aracı üst sistemler ise alınan kararların temel sistemlere ulaştırılması işlevini üstlenmektedirler. Birçok ülkede eğitim üst sistemleri ve alt sistemlerinin rolleri ve etkileri değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde üst sistemler, bazı ülkelerde ise alt sistemler yönetsel açıdan daha baskın olabilmektedir. Bazı ülkelerde eğitim sisteminin yapılanmasında yetki ve sorumluluklar temel sistemlerde toplanırken, bazı ülkelerde daha üst sistemlerde toplanmaktadır. Okullar eğitim sistemlerinin hem bir alt sistemi hem de temel sistemidir. Sistem içinde alınan tüm karar ve kararın gerektirdiği etkinlikler okul aracılığı ile çevreye yansıtılmaktadır. Okullar yönetsel açıdan eğitim sistemleri içinde alınan kararların uygulayıcısı ve eyleme dönüştürücüsü olarak büyük öneme sahiptirler. Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen üst yönetim faktörünün yönetici açısından vereceği kararlarında, aşırı merkeziyetçiliğin, engellenme, aşırı evrakçılık ve kırtasiyecilikle uğraştırma gibi olumsuz etkileri de vardır (İmrek, 2003).

Aşırı Merkezîyetçilik: Üst yönetimin, bir eğitim kurumunda görevli olan Yöneticiye müdahale etmesi onun karar sürecini engellemesi ve sınırlandırması bizim eğitim sistemimizde rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Adına merkezden yönetim, denilen bu anlayışa göre yönetim, gücünü bir merkezde toplayarak, bu gücün kullanımını yetkilendirdiği elemanlar aracılığıyla kullanır. Merkezden yönetim tüm bölgeler üzerinde büyük bir kontrolün sağlanması stratejisi olarak tanımlanır. Merkezden yönetimde ilgili politikalar ve planlar bir merkezde üretilir, kararlar alınarak bağlı birimlere iletilir ve gereken etkinlikler gerçekleştirilir. Geleneksel okul yönetimi olarak da tanımlanan merkezden yönetim, okullarda hiyerarşik bir otorite, merkez yönetimde yapılan sıkı kontrol ve dışardan denetimle kendini gösteren bir tür dış denetimli yönetimdir. Dış denetim yönetiminde, okulun yönetim ilkeleri merkezi yetkenin yönergeleriyle belirlenir ve genellikle okulun özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmaz ve okulun üyeleri (müdür, öğretmen, veli ve öğrenci) bağımsız ve girişimciliğe sahip değildirlir (Başaran, 1992).

Engellenme: Elde etmek istediğimiz bir nesne, ulaşmak istediğimiz bir amaç veya gidermek istediğimiz bir ihtiyacın giderilmesinin engellenmesi halinde ortaya çıkan duygu olarak tanımlanabilir. Bu duygu ortaya çıkması sonrasında verilecek kararların iyiliğini de engelleyecektir. Engellemeye sebep olan kararlarımız iyi olsa bile engellenme sonrası alacağımız kararların iyiliği zedelenecektir. Engellenmenin iki kaynağı vardır. Engellenmenin birinci kaynağı yöneticinin kendisidir. Yöneticinin kimi gereksinimleri, kendinin yetersizliği, yükselmiş olumsuz duyguları, coşkuları, aşırı ya da düşük düzeyde güdülenmesi gibi kişisel durumları yüzünden engellenir. İkinci kaynağı ise örgütün işlevsel ve toplumsal çevresidir. Kurumun çevresinden veya üst yönetimden gelen engeller yönetici ve çalışanla, amacının arasına girerek yöneticinin amaçlarını gerçekleştirilmesine engel olurlar (Başaran, 1992).

Aşırı Evrakçılık ve Kırtasiyecilik: Örgütsel etkililiği azaltan etkenlerden biri de özellikle üst yönetimin yol açtığı kırtasiyeciliktir. Bir örgütte kırtasiyecilik yöneticinin yetkisini kullanmaktan, sorumluluk almaktan korkması yüzünden gereksiz belgeleri, onayları toplamaya başlaması ile geçmişte uygulanan işlemlerin gereksizleşmesine karşın katı bir tutuculukla sürdürülmesi ile örgütte yerleşir ve giderek de kökleşmeye başlar. Kimi kez belgeleri toplamak, işleri bürolardan bürolara göndermek pek çok kişinin onayını almak o denli çoğalır ki, örgütün asıl amaçları bir yana itilir. Bu durumda kırtasiyeciliğin gereklerini gerçekleştirmek, örgütsel amaçları gerçekleştirmenin yerini alır. Kırtasiyecilik, örgütün işlerini kolaylaştırmaktan çıkarak zorlaştırmaya başladığında örgüt dirikliğini, etkililiğini yitirerek hantallaşmaya başlar. Örgütte yenileşme gerektiğinde, çoğu kez kırtasiyecilik duvarını aşmak bile olanaksızlaşır. Sonunda kırtasiyecilik örgütün, dolayısıyla işgörenlerin vazgeçemedikleri bir alışkanlığa dönüşür. Bu duruma düşen bir örgüt, artık etkili bir Örgüt değildir (Başaran, 1992).

5. ARAŞTIRMANIN AMACI

Eğitim yöneticilerini karar verme sürecinde etkileyen faktörleri belirlemek için araştırma yapılmasının amacı, Eğitim yöneticisinin karar verme sürecindeki rolünü daha verimli ve etkin hale getirmek, Karar verme sürecinin kurum ve çalışanlar adına önemini ortaya koymak, kurum ve çalışan adına alınacak kararların daha sağlıklı ve olumlu bir örgüt iklimi oluşturmaya olan etkisini arttırmak, karar verme sürecinin işleyişindeki hızını arttırmak, karar verme sürecinin her eğitim yöneticisi tarafından bilinmesinin gerekliliği ve önemine dikkat çekmek ve bu anlamda yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır. Özellikle Eğitim yöneticisinin karar verme sürecinde kendisini etkileyen faktörlere bu çalışma ile dikkat çekilmek istenmiş ve bu amaçla da ilgili etkenlerin kontrolünün sağlanması ve karar vermeye olumlu etkiler yaratılması amaçlanmıştır.

6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma Giresun il merkezi ile Bulancak ve Piraziz ilçe merkezi ve köylerinde bulunan 41 ilköğretim ve 27 ortaöğretim okullarında toplam 60 okul müdürü ve 100 okul müdür yardımcısına uygulanmıştır. Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörleri tespit etmek üzere anket yöntemi uygulanmıştır. Kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgileri, ikinci bölümde karar verme sürecinin aşamalarını, üçüncü bölümde eğitim yöneticisinin karar verme sürecini etkileyen faktörleri ölçen sorular bulunmaktadır. Anket sorularının ikinci bölümü olan karar verme sürecinin aşamalarına ilişkin sorular Giray'ın tezinde kullanmış olduğu anket sorularından faydalanılarak hazırlanmıştır. Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörlere ilişkin üçüncü bölüm Arın, Küçükali, Sağır, Yaşlıoğlu ve Özcan'ın tez çalışmalarında kullandıkları anketlerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Anket sorularının puanlaması Likert tipi 5'li derecelendirme ile yapılmıştır. Anket uygulanmadan önce çeşitli görevlerde ve çeşitli eğitim kurumlarında bulunan eğitim yöneticilerine dağıtılmış, gerekli düzenlemeler yapıp, anlaşılır olmayan soru maddeleri formdan çıkarılmıştır.

Araştırma örneklemini oluşturan okul müdürü ve müdür yardımcılarının 160'ına anket formu araştırmacı tarafından okullara giderek dağıtılmıştır. Anket formu almak istemeyen, okulda olmayan eğitim yöneticilerine anket formu verilememiştir. Dağıtılan anket formlarından 130 tanesi geri dönmüş, geri dönen anket formlarından 10 tanesinin güvenilirliğinden şüphe edildiğinden değerlendirilmeye alınmamıştır. Toplanan anket formlarından geçerli kabul edilenler, numaralandırılmış ve verilen cevaplar kodlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15,0 istatistiksel analiz paket programı kullanılmıştır.

H1: Eğitim yöneticilerinin psikolojik özellikleri Karar verme sürecini olumlu etkiler.

H2: Eğitim yöneticilerinin karar verme becerisi karar verme sürecini olumlu etkiler.

H3: Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini, Kurum içi faktörler olumlu etkiler.

H4: Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini, kurum dışı faktörler olumlu etkiler.

7.ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırmanın bu bölümünde; Giresun ili merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar ile Bulancak ve Piraziz İlçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan ve uygulanan anket formu ile değerlendirilen 120 okul müdürü ve müdür yardımcılara ait verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. İlk önce katılımcıların demografik özelliklerine ait frekans ve yüzdeler bilgileri verilmiştir. Daha sonra; anket sorularının faktör analizleri, değişkenlerin birebir ilişkilerinin değerlendirildiği korelasyon analizi, birden fazla bağımsız değişkenin bir bağımlı değişkenle olan ilişkisinin açıklandığı regresyon analizlerine ilişkin bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.

7.1. Demografik Özellikler

Demografi, dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Nüfusun coğrafyası veya nüfusbilim olarak da tanımlanır. Mevcut nüfusun; yaş, cinsiyet, evlilik durumu, geçim durumu, tahsil durumu gibi çeşitli sosyal ve ekonomik yönlerini inceleyen demografi; ülkelere ve bölgelere göre nüfus dağılımını ve doğum, ölüm, göç hareketi gibi gelişmeleri inceler. Bu bölümde katılımcıların yaş dağılımı, öğretmenlik tecrübesi, yöneticilik Tecrübesi, okul yöneticilerinin kadro ve görev durumu gibi demografik özellikleri incelenecektir. Tablo 4 araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin yaş dağılımlarını göstermektedir.

Tablo 4: Yaş Dağılımı

Yaş	Frekans	Yüzde %	Geçerli Yüzde %	Kümülatif Yüzde %
25 – 30	6	5,0	5,0	5,0
30 – 35	16	13,3	13,3	18,3
35 – 40	17	14,2	14,2	32,5
40 – 45	17	14,2	14,2	46,7
45 Yaş Üstü	64	53,3	53,3	100,0
Toplam	120	100,0	100,0	

Tablo 4'e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %5,0'i (6 kişi) 25–30 yaş grubu, %13,3'ü (16 kişi) 30–35 yaş grubu, %14,2 'si (17kişi) 35–40 yaş grubu, % 14,2'si (17 kişi) 40–45 yaş grubu, %53,3'ü (64 kişi) 45 yaş ve üzeri grubundadır. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin %46,7 'si (56 kişi) 40 yaş ve altını temsil etmektedir. Bu da araştırma yapılan bölge yöneticilerinin genç olduğunu göstermektedir. Yine dağılımın homojen bir yapıda olduğu bölgede, 40 yaş üstü ve 40 yaş altı eğitim yöneticilerinin de hemen hemen aynı oranda var olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Öğretmenlik Tecrübesi Dağılımı

Yıl	Frekans	Yüzde %	Geçerli Yüzde %	Kümülatif Yüzde %
1–5 yıl	5	4,2	4,2	4,2
6–10 yıl	22	18,3	18,3	22,5
10–15 yıl	38	31,7	31,7	54,2
16–20 yıl	18	15,0	15,0	69,2
21 ve üzeri	37	30,8	30,8	100,0
Toplam	120	100,0	100,0	

Tablo 5'e göre, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin öğretmenlik tecrübeleri şu şekildedir: 1–5 yıl % 4,2 (5 kişi), 6–10 yıl %18,3 (22 kişi), 10–15 yıl %31,7 (38 kişi), 16–20 yıl %15,0 (18 kişi), 21 yıl ve üzeri %30,8 (37 kişi)dir. Eğitim yöneticisinde öğretmen olarak görev yapmanın mesleki tanıma ve anlama noktasında yöneticiye yarar sağlayacağı açıktır. Bu anlamda dağılıma bakıldığında %54,2'lik bir oranın 10-15 yıl aralığının altında öğretmenlik yaptığı görülmektedir. Dağılımda yönetici olarak görev yapan bireylerde homojen bir dağılım göze çarpmaktadır.

Tablo 6: Yöneticilikteki Tecrübesi

Yıl	Frekans	Yüzde %	Geçerli Yüzde %	Kümülatif Yüzde %
1–5 yıl	33	27,5	27,5	27,5
6–10 yıl	26	21,7	21,7	49,2
10–15 yıl	21	17,5	17,5	66,7
16–20 yıl	21	17,5	17,5	84,2
21 ve üzeri	19	15,8	15,8	100,0
Toplam	120	100,0	100,0	

Tablo 6'ya göre, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin yöneticilik tecrübeleri şu şekildedir: 1–5 yıl % 27,5 (33 kişi), 6–10 yıl %21,7 (26 kişi), 10–15 yıl %17,5 (21 kişi), 16–20 yıl %17,5 (21 kişi), 21 yıl ve üzeri %15,8 (19 kişi)' dir.

Tablo 7: Eğitim Yöneticisinin Kadro Durumu Dağılımı

Kadro Durumu	Frekans	Yüzde %	Geçerli Yüzde %	Kümülatif Yüzde %
Asil	81	67,5	67,5	67,5
Vekil	39	32,5	32,5	100,0
Toplam	120	100,0	100,0	

Tablo 7'ye göre, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin %67,5'inün (81 kişi) kadro durumu asildir. Eğitim yöneticilerinin %32,5'inin (39 kişi) kadro durumu ise vekildir. Bu durum araştırma bölgesinde vekil olarak görev yapan okul müdürü oranının çok olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumun sebebi son altı yıldır yönetici atamasının yapılamaması ve ilgili atama yönetmeliğinin çeşitli sebeplerle yargı tarafında iptal edilmesi ile açıklanabilir.

Tablo 8: Görev Dağılımı

Kadro Durumu	Frekans	Yüzde %	Geçerli Yüzde %	Kümülatif Yüzde %
Okul Müdürü	53	44,2	44,2	44,2
Okul Müdür Yardımcısı	67	55,8	55,8	100,0
Toplam	120	100,0	100,0	

Tablo 8'e göre, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin %44,2'si (53 kişi) okul müdürü olarak görev yapmakta iken, %67'si ise okul müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

7.2. Faktör Analizi

Faktör analizi, başlıca amacı aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla daha az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemek olan bir grup çok değişkenli analiz tekniğine verilen genel bir isimdir.

Tablo 9'da görüldüğü gibi araştırma için sorulan sorular anket formu üzerinde belirtilen faktörlerin altına düşmektedir. Bu da soruların faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir.

Tablo 9: Faktör Analizi Tablosu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KARAR VERME SÜRECİNİN AŞAMALARI									
1. SORUNUN ALGILANMASI TANINMASI									
Karar verme sürecinde ilk aşamanın sorunun anlaşılması gerektiği olduğuna inanırım.	.850								
Sorunu tanımak için, sorunun boyutları hakkında bilgi toplarım.	.775								
Personelimi sorunların nedenlerini ortaya çıkarmaya özendiririm.	.791								
Sorunu tanıma da, bazı gizli kalan sorunların, önemli etken olduğunu bilirim.	.532								
2 ÇÖZÜM ARAMA AŞAMASI									
Çözüm arama aşamasında, çözüm al tematifleri ve seçeneklerini belirlerim.	.658								
Kurum personeli nin, çözümü aramada yararlı olacağını bilirim	.805								
3 KARAR VERME AŞAMASI									
Karar verme aşamasında, sorunun alt bölümlerine inebilirim.	.742								
Karar verme aşamasında, sorunla ilgili karmaşıklığı en aza indiririm.	.773								
Karar verme aşamasında karar vereceğim personelin karar sürecine katılmasının güvenilir bir yaklaşım olduğunu bilirim.	.690								
Karar verme aşamasında, en uygun olan seçeneği uygularım.	.769								
4 KARARI UYGULAMA AŞAMASI									
Kararı uygulama aşamasında, iyi bir planlama yaparım.	.772								
Kararın uygulanma aşamasında, insan ögesinin bilincinde olurum.	.754								
Kararı uygulama aşamasında, örgütsel kararların uygulanmasının hukuksal nitelikler taşıdığını bilirim.	.795								
Kararı uygulama aşamasında, iyi kararlar verebilmek için, personelimi karar sürecine katarım.	.839								
5 DEĞERLENDİRME AŞAMASI									
Bir yönetici olarak sorunun çözümüne ilişkin kararlar vermeden önce değerlendirme yaparım.	.731								
Uygulama seçeneğindeki kararlarımın doğruluğunu değerlendiririm.	.865								
Elde edilen yeni bilgilerin önceki düşüncelerin, değişebileceğini bilirim	.831								
Karar sonrasında amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini anında değerlendiririm.	.738								
EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER									
EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERME SÜRECİNE ETKİSİ									
EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ									
Bir konuda karar verirken, içimden gelen sese göre davranırım.	.792								
Her konuda güç karar veren bir kişi olarak tanırım.	.839								
Bir konuda karar verdikten hemen sonra kararımın doğruluğundan kuşku duyarım.	.757								
Önyargılarımın kararlarımı etkilemesine izin vermem.	.849								
Karar verme sürecindeki kişisel kaygılarım kararlarımın doğruluğunu etkiliyor.	.798								
Vereceğim kararlar ilgili içsel çatışmalarım kararlarımın doğruluğunu etkiliyor.	.802								
Kişisel değerlerim, karar verme sürecinde etkilidir.	.845								
Aşırı stresli olduğum zaman verdiğim kararlar pek doğru olmuyor.	.791								
Karar sürecinde, aşırı heyecanlandığım için pek doğru kararlar vermediğimi düşünüyorum.	.776								
Kendime aşırı güven duyduğum, kararlarımın doğruluğunu etkiliyor.	.634								
EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN KARAR VERME BECERİSİNİN ETKİSİ									
Bir konuda karar vermem gerektiğinde, her seçeneğin olumlu ve olumsuz yanlarını araştırırım.	.828								
Sorumluluğumu taşıyamayacağım kararlar vermem.	.846								
Kararlarımı zamanında vermek kaygısı taşırım.	.733								
Araştırma sonuçlarına göre verdiğim, kararlar daha doğru oluyor.	.704								
Deneyimlerim, kararlarımın doğruluğunu artırıyor.	.836								
Grup olarak alınan kararların, daha iyi kararlar olacağına inanırım.	.644								
Riske girme eğilimi bulunan yöneticiler, daha doğru kararlar veriyor.	.763								
Savunma mekanizmalarını çok kullanmam yüzünden, kararlarım doğru olmuyor.	.702								
Karar verme sürecinde var olan bilgi eksikliğim kararlarımın doğruluğunu etkiliyor.	.514								
EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN KURUM İÇİ FAKTÖRLER									
Personel arasındaki karara katılımı artırabilmek için, yetki dağılımına önem veriyorum.	.751								
Örgüt içi iletişim kopukluğunun olması, personelin karara katılımını sınırlandırmaktadır.	.826								
Kararlardan etkilenecek bireylere, kararlara katılma olanağı veriyorum.	.834								
Okulda vizyon oluşturmada, öğretmenlerin kararlarının önemli olduğuna inanıyorum.	.784								
Kararlarımın sonuçlarından, kişilerin zarar görmesini umsamıyorum.	.752								
Bir karar alırken, karardan etkilenen herkesin mutluluğunu düşünüyorum.	.792								
Personel arasındaki çatışmalar, onlarla ilgili kararlarımı olumsuz etkiliyor.	.818								
Çalışma arkadaşlarımı kıracağım korkusundan dolayı, karar vermekte zorlanıyorum.	.838								
Personelin tarafından iyi örgütlenmesi, iyi karar vermeme kolaylaştırıyor.	.788								
Kurumumdaki personel sayısı, karar verme sürecini etkiliyor.	.803								
Kıdemli öğretmen ve personel hakkında verdiğim kararlar, yeni personelle ilgili verdiğim kararlara göre daha zor oluyor.	.797								
Kurumumdaki örgüt ikliminin iyi olması, vereceğim kararın iyiliğini artırıyor.	.638								
Eğitim ve öğretim işleri ile ilgili, karar verirken, öğrencilerin fikirlerini dikkate alıyorum.	.714								
Öğrencilere yönelik alınacak kararlarda, okulun diğer personelinin de kararlarını alırım.	.712								
Kurumumun başarısıyla ilgili kararlar verirken, en merkeze öğrenciyi alırım.	.731								
Okulun fiziki ortamının kötü olması, kararlarımın iyiliğini engelliyor.	.785								
Okulun maddi kaynaklarının yetersizliği, eğitim ve öğretim alanında yenilikçi karar vermeme engelliyor.	.824								
Okulun teknolojik donanımının yetersizliği, ilgili kararlarımın iyiliğini engelliyor.	.839								
EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN KURUM DIŞI FAKTÖRLER									
Sendikalar, karar verme sürecinde eğitim öğretim ile ilgili kararlarımı etkiler.	.683								
Öğretmenlerin sendikal faaliyetlerinin, yöneticinin karar verme sürecini etkilediğini düşünüyorum.	.857								
Kurumumla ilgili aldığım kararlarda, velilerin fikirlerini de değerlendiriyorum.	.778								
Öğrenci velilerim ile iletişimimin sağlıklı olması, okulla ve öğrenci yararına doğru kararlar vermeme yardımcı oluyor.	.892								
Eğitim-öğretim ile ilgili kararların merkezden alınması, kararlarımın bazılarının iyiliğini etkiliyor	.855								
Üst yönetimle ilgili aşırı yazışma ve evraklar, iyi kararlar vermeme etkiliyor.	.762								
Üst yönetimin beni yasa ve yönetmeliklerle sınırlandırması, kararlarımın iyiliğini etkiliyor.	.868								
Kararlarımı alırken çevrenin değerlerini göz önüne alıyorum.	.796								
Yerel medya kuruluşları, kurumla ilgili aldığım bir takım kararlarda beni etkiliyor.	.866								
Yerel yönetimlerin, kurumumla ilgili vereceğim bazı kararlarda, etkili olduğunu düşünüyorum.	.883								

Faktör analizi tablosunda, (Tablo 9) karar verme süreci beş faktöre ayrılmıştır (sorunun algılanması ve tanınması, çözüm arama, karar verme, uygulama, değerlendirme). Karar verme sürecini etkileyen faktörler ise dört bölümde ele alınmıştır. Bu dört bölümde yöneticinin psikolojik özelliklerinin etkisi, yöneticinin karar verme becerisinin etkisi, kurum içi faktörler ve kurum dışı faktörler bakımından karar sürecini etkileyen sorular sorulmuştur. Karar verme süreci ile ilgili 21 soru, karar verme sürecini etkileyen faktörlerle ilgili 47 soru sorulmuştur. Karar verme sürecinin aşamalarına ilişkin ve karar verme sürecini etkileyen faktörlere ilişkin soruların tamamı faktöre düştüğü için değerlendirmeye alınmıştır.

7.3. Korelasyon ve Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizinde, bir ana kütlede seçilmiş en az iki veya daha fazla örnek grup alınarak, bu gruplar arasındaki etkileşime bir katsayı yardımıyla bakılır. Bu katsayı korelasyon katsayısıdır ve r ile gösterilir. Korelasyon analizinin yapılacağı gruplar (bunlara değişken de diyebiliriz) arasında etkileşime bakılırken, regresyon analizinde olduğu gibi bağımlı değişken veya bağımsız değişken olma şartı aranmaz. Korelasyonuna bakılacak olan değişken gruplar ikiden fazla olsalar dahi ikili olarak ele alınırlar ve bu ikili değişkenlerin etkileşimi, katsayı yardımıyla yön ve kuvvet olarak tayin edilirler.

Kullanılan anket ölçeğinin güvenilirliğinin test edilmesinde Cronbach's Alpha katsayısı kullanılmıştır. Güvenirlik, korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir ve sıfır ile bir arasında değişen değerler alır. Değer bir (1.00)'e yaklaştıkça güvenirliliğin yüksek olduğu kabul edilir. Alfa değerinin 0,70 ve üzerinde değer alması güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeğimizde alfa değerleri 0,8359 ile 0,9613 arasında değiştiğinden ölçeğimizi güvenilir kabul ediyoruz. Ölçeğin değişkenlere göre ayrı ayrı güvenirlilik için alfa(α) değerleri Korelasyon Analizi Tablosunda gösterilmiştir.

Tablo 10: Korelasyon Analizi Tablosu

	Ort.	St.Sapma	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Psikolojik Faktörler	2,658	,8533	$\alpha=,9278$								
2. Karar Verme Becerisi	3,389	,8794	,588**	$\alpha=,8841$							
3. Kurum İçi Faktörler	3,700	,6730	,516**	562**	$\alpha=,9613$						
4. Kurum Dışı Faktörler	3,459	1,0600	-,439**	-,277**	-,144	$\alpha=,9473$					
5. Sorunun Tanınması	2,745	,9787	,276**	,296**	,255**	,014	$\alpha=,8695$				
6. Çözüm Arama	3,361	,8986	,392**	,425**	,406**	-,045	,563**	$\alpha=,8533$			
7. Karar Verme	2,914	,8813	,374**	,454**	,316**	-,064	,356**	,480**	$\alpha=,8401$		
8. Kararı Uygulama	2,820	,89359	,243**	,267**	,165	-,064	,432**	,2368**	,552**	$\alpha=,8738$	
9. Değerlendirme	3,687	,62699	,447**	,610**	,627**	-,276**	,239**	,437**	,388**	,245**	$\alpha=,8359$

* : $p < 0,05$ Korelasyon ilişkisi .05 düzeyinde geçerlidir. ** : $p < 0,01$ Korelasyon ilişkisi .01 düzeyinde geçerlidir.

Okul müdürlerinin algılarına göre karar verme sürecini etkileyen 'psikolojik faktörler' ile karar verme sürecinin bütün aşamaları sorunun tanınması (,276**), çözüm arama (,392**), karar verme (,374**), kararı uygulama (,243**), değerlendirme (,447**) arasında birebir ilişkide, pozitif yönlü, %1 seviyesinde, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Okul müdürlerinin algılarına göre karar verme sürecini etkileyen 'karar verme becerisi' ile karar verme sürecinin bütün aşamaları 'sorunun tanınması (,296**), çözüm arama (,425**), karar verme (,454**), kararı uygulama (,267**), değerlendirme (,610**) arasında birebir ilişkide, pozitif yönlü, %1 seviyesinde, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır.

Okul müdürlerinin algılarına göre karar verme sürecini etkileyen 'kurum içi faktörler' ile karar verme sürecinin 'sorunun tanınması (,255**), çözüm arama (,406**), karar verme (,316**), değerlendirme (,627**) aşamaları arasında birebir ilişkide, pozitif yönlü, %1 seviyesinde, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Fakat karar verme sürecini etkileyen kurum içi faktörler ile karar verme sürecinin 'kararı uygulama' aşaması arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Okul müdürlerinin algılarına göre karar verme sürecini etkileyen 'kurum dışı faktörler' ile karar verme sürecinin 'değerlendirme (, - 276**), aşaması arasında negatif yönlü %1 seviyesinde, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Fakat karar verme sürecini etkileyen 'kurum dışı faktörler' ile karar verme sürecinin diğer aşamaları (sorunun tanınması, çözüm arama, karar verme, kararı uygulama arasında birebir ilişkide anlamlı bir ilişki yoktur.

7.4. Regresyon Analizi

Tablo 11'de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme sürecinin 'sorunun tanınması ve algılanması' aşaması ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; psikolojik faktörler ile kurum dışı faktörlerin yaklaşık olarak %10 düzeyinde kuvvetli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, diğer faktörlerin anlamlı bir ilişkisi olmadığı bulunmuştur.

Tablo 11'de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler) okul müdürlerinin algılarına göre, karar verme sürecinin 'Çözüm Arama' aşamasını ne oranda açıkladığı görülmektedir. Tablo 11'deki veriler ($F=9,751$, $p=000$) modelimizin anlamlı

olduğunu gösteriyor. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı olan R^2 değeri 0,253 olarak bulunmuştur. Karar verme sürecini etkileyen faktörler, karar verme sürecinin ‘Çözüm Arama’ aşamasını %25.3 oranında açıklamaktadır. Tablo 11’de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme sürecinin ‘çözüm arama’ aşaması ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; psikolojik faktörler (.226*) ile karar verme becerisinin (.163*) %5 düzeyinde kuvvetli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, diğer faktörlerin anlamlı bir ilişkisi olmadığını bulunmuştur.

Tablo 11’de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler) okul müdürlerinin algılarına göre, karar verme sürecinin ‘Karar Verme’ aşamasını ne oranda açıkladığı görülmektedir. Tablo 11’deki veriler ($F= 8,991$, $p=000$) modelimizin anlamlı olduğunu gösteriyor. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı olan R^2 değeri 0,238 olarak bulunmuştur. Karar verme sürecini etkileyen faktörler, karar verme sürecinin ‘çözüm arama’ aşamasını %23.8 oranında açıklamaktadır. Tablo 11’de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme sürecinin ‘Karar Verme’ aşaması ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; karar verme becerisinin (.163*) %5 düzeyinde kuvvetli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, diğer faktörlerin anlamlı bir ilişkisi olmadığını bulunmuştur.

Tablo 11’deki karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler) okul müdürlerinin algılarına göre, karar verme sürecinin ‘Kararı Uygulama’ aşamasını ne oranda açıkladığı görülmektedir. Tablo 11’deki veriler ($F= 2,689$, $p=035$) modelimizin anlamlı olduğunu gösteriyor. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı olan R^2 değeri 0,086 olarak bulunmuştur. Karar verme sürecini etkileyen faktörler, karar verme sürecinin ‘sorunun tanınması ve algılanması’ aşamasını %8,6 oranında açıklamaktadır. Tablo 11’de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme sürecinin ‘Kararı Uygulama’ aşaması ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; karar verme becerisi ile yaklaşık olarak %10 düzeyinde kuvvetli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, diğer faktörlerin anlamlı bir ilişkisi olmadığını bulunmuştur.

Tablo 11’de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler) okul müdürlerinin algılarına göre, karar verme sürecinin ‘Değerlendirme’ aşamasını ne oranda açıkladığı görülmektedir. Tablo 11’deki veriler ($F= 29,364$, $p=000$) modelimizin anlamlı olduğunu gösteriyor. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı olan R^2 değeri 0,505 olarak bulunmuştur. Karar verme sürecini etkileyen faktörler, karar verme sürecinin ‘Değerlendirme’ aşamasını %50,5 oranında açıklamaktadır. Tablo 11’de karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme sürecinin ‘Değerlendirme’ aşaması ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; psikolojik faktörlerin anlamlı bir ilişkisi olmadığı, karar verme becerisi (.358**) ile kurum içi faktörlerin (.430**) %1 düzeyinde kuvvetli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, kurum dışı faktörlerin ise % 10 düzeyinde negatif yönlü bir ilişkisi olduğu bulunmuştur.

Tablo 12: Karar Vermeyi Etkileyen Faktörlerin Karar Verme Sürecine Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Tablosu

Bağımsız Değişkenler	β	Sig.
Psikolojik Özellikler	.227*	.032
Karar Verme Becerisi	.344**	.001
Kurum içi Faktörler	.159	.100
Kurum dışı Faktörler	.124	.147
	$R^2 = ,347$ $F = 15,274$ $Sig = ,000$	

Bağımlı değişken: Karar verme süreci, * : $p < 0,05$ Korelasyon ilişkisi. 05 düzeyinde geçerlidir. ** : $p < 0,01$ Korelasyon ilişkisi. 01 düzeyinde geçerlidir.

Tablo 12’de regresyon analizi sonucuna göre karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme süreci ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; karar verme becerisi (.344**) ile karar verme süreci arasında %1 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır.

Eğitim Yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörlerin karar verme süreci üzerine etkileri incelendiğinde Yöneticinin kişisel özellikleri ile karar verme becerilerinin etkili olduğu ve aralarında anlamlı ilişkinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan yararlanarak oluşturulan araştırma sonuç modeli Şekil 4’te gösterilmiştir. Şekil 4’te görüldüğü gibi H1 ve H2 kabul edilmiş, H3 ve H4 reddedilmiştir.

8. SONUÇ ve ÖNERİLER

Yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler ile karar verme süreci arasındaki yöneticilerin algılarına göre, okul yöneticilerinin karar verme sürecinin alt faktörlerindeki (Sorunun algılanması ve tanınması, çözüm arama, karar verme, uygulama ve değerlendirme) davranışları gerçekleştirme düzeylerine verdikleri puanların ortalamaları, yöneticinin psikolojik özellikleri (2,658), karar verme becerisinin etkisi (3,389), kurum içi faktörler (3,700), kurum dışı faktörler (3,459), sorunun algılanması ve tanınması (2,745), çözüm arama (3,361), karar verme (2,914) uygulama (2,820), değerlendirme (3,687) şeklindedir. Karar verme sürecini etkileyen faktörlerden kurum dışı faktörler ile karar verme sürecinin aşamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Karar verme sürecini etkileyen faktörlerden psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler ile karar verme sürecinin arasındaki ilişki anlamlı ve pozitif yönlüdür. Bu eğitim yöneticilerinin karar verme sürecinde kendi psikolojik özelliklerinin, becerilerinin ve kurum içi faktörlerin etkisi olduğunu kabul ettiklerini göstermektedir. Ancak kurum dışı faktörlerin karar verme süreçlerini etkilemedikleri sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörlerin, karar verme sürecinin aşamaları ile olan ilişkisine bakıldığında eğitim yöneticilerinin karar verme sürecinde sorunun algılanması ve tanınması aşamasında, yöneticinin psikolojik özellikleri ile kurum dışı faktörlerin vereceği kararlarda daha etkili olduğu görülmüştür. Ancak karar verme sürecini etkileyen diğer etkenlerin sorunun tanınması ve algılanması aşamasında anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bu daha çok sorun oluşumu esnasında yöneticinin tedirginlik duyduğu ve dışarıdan gelen etkilere göre sorunun varlığını kabul etme düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Eğitim yöneticileri kurum içindeki sorunların tespitinde ve tanınmasında önce algılarını kullanmakta daha sonra psikolojik özellikleriyle sorunu tahlil etmekte ve kurum dışından gelen uyarılara göre davranmaktadır. Sorunun algılanması ve tanınması aşamasında eğitim yöneticilerinin karar verme sürecinde karar vermeden önce sorunların tespitinde kendi psikolojik tahlilleri ile kurum dışındaki birey ve kurumlardan etkilendikleri sonucunu doğurmaktadır.

Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler ile karar sürecinin çözüm arama aşamasında, karar verme becerisi ile eğitim yöneticilerinin psikolojik özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu ortaya çıkarken diğer faktörlerin çözüm arama aşamasında anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır. Bu da göstermektedir ki çözüm arama aşamasında eğitim yöneticileri sorunun tanınması ve algılanması aşamasında olduğu gibi psikolojik özelliklerinin etkisinde kalmakta, diğer yandan çözüm arama aşamasında karar verme becerileri etkileyici faktör olarak önümüze çıkmaktadır. Seçeneklerin belirlenmesi, irdelenmesi ve değerlendirilmesinde şüphesiz ki eğitim yöneticisinin gerekli beceri ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu literatürümüzü destekler bir sonuç olmuştur. Karar vericinin yeterli bilgi beceri ve potansiyele sahip olmaması koşullar ne kadar iyi olursa olsun kararlarının yanlış olmasına etki edeceği gibi, kurumsal barış ve huzurun da bozulmasına neden olacaktır. Böyle tanımlanan Eğitim yöneticisi için Başaran'a (1982) göre değişik fotoğraflar vardır. Bu fotoğrafların birleşen tek yönü, bir yönetmenin yönetilenlerden daha farklı kimi yetenek ve yeterliklere sahip olması gerektiğidir. Başka bir deyişle,

yönetilen bir kişi kendisini yönetenin yönetimde kendisinden daha iyi, daha farklı niteliklere sahip olması beklentisindedir (Giray, 2006).

Kurumsal barış ve huzurun olmadığı bir ortamda örgütsel başarıdan da söz etmek mümkün olmayacağı gibi, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bu anlamda eğitim yöneticilerinin seçiminde liyakat ölçüleri dikkate mutlaka alınmalı, psikolojisi güçlü ve kendinden emin, bireysel gelişime açık olan bireylerin iş başına getirilmeleri çıktısı öğrenci olacak olan bir kurum için kaçınılmaz bir unsur olmalıdır.

Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler ile eğitim yöneticisinin aşamalarına ilişkin faktörlerden kararı uygulama aşamasına ilişkin incelemelere bakıldığında, karşımıza yine yöneticinin karar verme becerisinin etkili olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Karar verme ve uygulama aşamasında yöneticinin becerilerinin karar vermenin doğruluğunu ve iyiliğini arttırmada en önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitim Yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen faktörlerin (psikolojik faktörler, karar verme becerisi, kurum içi faktörler, kurum dışı faktörler), karar verme sürecinin 'Değerlendirme' aşaması ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde; psikolojik faktörlerin anlamlı bir ilişkisi olmadığı, karar verme becerisi ile kurum içi faktörlerin kuvvetli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, kurum dışı faktörlerin ise negatif yönlü bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Kararı değerlendirme aşamasının karar verildikten sonra oluşan bir aşama olduğu gerçeği ile yola çıkacak olursak, kararı değerlendirme aşamasında karar verme sürecini etkileyen en önemli faktörün yöneticinin karar verme becerisi ile kurum içi faktörlerin olduğu görülecektir. Burada verilen bir kararın değerlendirilmesi söz konusudur. Değerlendirme aşamasında kararın uygulanmasının uygunluk derecesi ölçülür. Değerlendirme aşamasında yöneticinin tarafsızlığı ço önemlidir. Bu anlamda kurum içindeki bazı bireylere tolerans verilmemesi gerekir. Kararın sonuçlarının ortaya çıkaracağı uyumsuzluk ve çatışmaları yönetici ustalıklı bilgi beceri ve tecrübelerini kullanarak bastırabilmelidir. Karar yöneticinin ait olduğu eğitim kurumunun içindeki birey ve personeli ilgilendireceğinden de araştırmadan çıkan sonuç ile literatür bu anlamda yöneticinin becerisi ile kurum içi faktörler arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır. Geleceğin insanlarını bilgi toplumuna taşıyacak okul yöneticisi yeni roller oynamak zorundadır. Artık günümüzün öğretmen ve öğrencisi, eskinin öğretmen ve öğrencisinden çok farklıdır. Okul yöneticisinin okuldaki öğretmen ve öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmesi ve okulun verimliliğini artırabilmesi için sürekli olarak kendini yetiştirmesi gerekir. Çünkü okul müdüründen öğretimsel olduğu kadar; kültürel, moral, değişimsel ve vizyoner roller de beklenmektedir (Aydın, 2007).

Diğer yandan değerlendirme aşaması ile karar vermeyi etkileyen faktörler arasında negatif yönlü bir ilişkinin bulunması demek, kuruma ait kararların kurum içini ilgilendireceği, gerçeğini bilmek demektir. Dışarıdan gelecek bir etkinin kurumsal başarıyı düşüreceğinden söz ederken kurumda çalışan bireylerinde moral ve motivasyonunu düşürecektir. Bu demektir ki kararlar doğru ve iyi olmayacaktır. Bir eğitim yöneticisinin yapacağı en önemli iş kurumunda ki personelle sorun ve problemleri çözmesidir. Kurumsal huzurun sağlanması açısından eğitim yöneticisi vereceği kararlarla ilgili personelin görüşünü almayı bilmeli, karar unsurunun değerlendirme de dışarıdan bir güç ve desteğe ihtiyaç duymamalıdır. Zaten araştırma sonuçları da göstermektedir ki dışarıdan gelecek etkilerle değerlendirilmeye kalkışılan kararın verimliliğinden ve başarısından söz edilemez.

Çalışma sonucunda ortaya çıkan en önemli sonuç eğitim yöneticisinin karar verme sürecini yöneticinin psikolojik özelliklerinin etkisi ile yöneticinin karar verme becerisinin olumlu etkilemesidir. Yönetici psikolojisinden kaynaklanan faktörleri karar vermede olumlu hava yaratabilecek duruma sokmayı başarabildiğinde kararlar etkin ve verimli olur. Bu anlamda Bursalioğlu' da yaptığı araştırmada psikolojik özelliklerin, karar vermede birinci derece rol oynadığını belirtmiştir (Bursalioğlu, 2000).

Çalışma sonucunda, araştırmacılar için öneriler şunlardır.

- Yapılan çalışmanın benzeri başka kurum ve kuruluşlarda, değişik alanlarda faaliyet gösteren yöneticiler içinde yapılır.
- Eğitim yöneticilerinin yönetim süreçlerindeki davranışları ile yöneticilerin karar verme süreci arasındaki ilişki incelenebilir.
- Aynı çalışma daha büyük bir evren kümesi seçilerek, bölgesel veya ulusal düzeyde tekrarlanabilir.
- Demografik özelliklerin, karar verme sürecini etkileyen faktörlerle olan ilişkisi ayrı bir çalışma olarak ele alınabilir.
-

Yöneticilere ve MEB yetkilileri için öneriler şunlardır.

- Eğitim yöneticilerinin karar verme sürecini olumlu etkileyen en önemli faktörler yöneticinin psikolojik özelliklerinin etkileri ile yöneticinin karar verme beceri ve yeterliliklerinin etkisidir. Bu anlamda yapılması gereken ilk şey eğitim kurumu yöneticiliğine atanacak bireyin seçimidir. Bu anlamda liyakat usullerinden vazgeçilmeden, yönetici ve liderlik vasfına sahip, kendini ast olarak değerlendirdiğimiz personelden daha güçlü bilgi ve birikime sahip insanların işbaşına getirilmesidir. Bu anlamda eğitim yöneticilerin seçiminde objektif ölçme araçları kullanılmalı, bu anlamda üniversiteler ve değişik bilimsel kuruluşlardan faydalanılmalıdır.

Eğitim yöneticilerinin bakanlık düzeyinde yetiştirilerek gerekli hizmet içi eğitimin verilmesi, bu anlamda eğitim eksikliklerinin giderilmesi yoluna gidilmelidir. Ayrıca eğitim yöneticilerine kişisel psikolojilerini düzeltme, geliştirme ve güçlendirme imkânlarının verilmesi, diğer personelden ayrı bir sınıf ve unvana getirilmeleri şarttır. Kendisini geliştirme imkânı verilmesi için maddi ve manevi unsurlarla desteklenmesi gereklidir. Bir yönetici her şeyden önce bütün sorumluluklarının bilincinde olarak kendisini bir yönetici gibi hissetmeli ve hissettirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Dikerel, M. (2008). *Resmi İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Davranışları ile Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Arın, A. (2006). *Lise Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Kullandığı Karar Verme Stratejileri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki*, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
- Aydın, M. (2007). *Eğitim Yönetimi*, Gaziyayınevi.
- Aytaç, T. (2000). *Okul Merkezli Yönetim*, Nobel yayınevi.
- Başar, H. (1995) *Eğitim Denetçisi*, Pegem A yayınevi.
- Başaran, İ. E. (1992). *Yönetimde İnsan İlişkileri (Yönetimsel Davranış)*, Gül Yayınevi.
- Başaran, İ. E. (1982). *Örgütsel Davranışın Yönetimi*, Ankara Üniversitesi Eğitim Fark Yayınevi.
- Başaran, İ. E. (1996). *Türkiye Eğitim Sistemi*, Yargı Matbaası.
- Binbaşıoğlu, C. (1988). *Eğitim Yöneticiliği*, Binbaşıoğlu Yayınevi.
- Bursalioğlu, Z. (2000). *Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış*, Pegem Akademi.
- Can, H. (1991). *Genel İşletmecilik Bilgileri*, Adım Yayıncılık.
- Demiryürek, E. (2008). *Eğitim-İş Kolunda Faaliyet Gösteren Kamu Sendikalarına Üye Öğretmenlerin Eğitim Sürecinde Kazandırılmasını Gerekli Gördükleri Değerlere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi*, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
- Eren, E. (2007). *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi*, Beta Yayınevi.
- Eren, E. (2003). *Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar)*, Beta Yayınevi.
- Giray, N. (2006). *Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Karar Verme/Problem Çözme Yeterliliği*, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Gürsel, M. (2007). *Okul Yönetimi (Kuramsal ve Uygulamalı)*, Eğitim Kitapevi.
- Gökçe, E., (2000). *İlköğretimde Okul Aile İş birliğinin Geliştirilmesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu*, 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi Denizli Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.
- Hodgeds, M. R. (1997). *Yönetim, Teori Süreç ve Uygulama*. (Çev. Canan Çetin, Esin Can Mutlu), Der Yayınları.
- İmrek, M. K. (2003). *Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri El Kitabı*, Beta Yayınevi.
- Karagöz, B. K. (2006). *Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştıkları Problemler*, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

- Karakaya, G. (2000). “*Yönetici Eğitiminde Karar Verme Becerileri Geliştirilmesi*”, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Kaya, Y. K. (1993). *Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye’deki Uygulama*, Set Ofset Yayıncılık.
- Kaya, A. (2000). *İlköğretim Okullarında Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerinde Gösterdikleri Yönetimsel İşlevlerin Değerlendirilmesi Gaziantep Örneği*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kuşlu, M. (2008). *Yönetimde Karar Verme Sürecinde Yönetim Bilgi Sistemlerinin Rolü (İlşis Örneği)*, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Küçükali, R. (2006). *Avrupa Birliği Yolunda Yeni Okul, Okul Yöneticilerinin Karar Verme Süreci*, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
- Koçel, T. (2007). *İşletme Yöneticiliği*, Beta Yayınevi.
- Onaran, O. (1975). *Örgütlerde Karar Verme*, Sevinç Matbaası.
- Özcan, K. (1999). *Yöneticilerde Karar Verme İle Kaygı İlişkileri*, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Özkalp, E.ve Kirel, Ç. (2004). *Örgütsel Davranış*, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Sağır, C. (2006). *Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler ve Karar Verme Sürecinde Etiğin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma*, Trakya Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Taymaz, A, H. (1997). *Uygulamalı Okul Yönetimi*, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınevi.
- Tosun, K. (1992). *İşletme Yönetimi*, Savaş Yayıncılık.
- Yaşlıoğlu, M. M. (2007). “*Karar Verme Sürecinde Eğilimler ve Bir Araştırma*”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Yavuz, Y. (2001). “*Lise Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Okulda Yerinden Yönetim ve Merkezden Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin Görüşlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri*”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
- Yılmaz, K., Memduhoğlu, H. B., Kılıç.E.D., İpek, C., Sağlam, A.Ç., Tunç, B., Bülbül, T., Bostancı, A.B., Balay, R. & Demir, K. (2008). *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi*, Pegem Akademi Yayıncılık.